

DNA Image Registration

**Untersuchung und Entwicklung von verschiedenen Registrierungs-Algorithmen
mit Anwendung in der optischen DNA-Sequenzierung**

	Bachelorarbeit
Fachgebiet	Digital Image Processing
Betreuung der Arbeit	Prof. Dr. G. Schuster
Institut	ICOM
Studiengang	Elektrotechnik
Vorgelegt von	Philipp Riedel und Raphael Nestler

Abstract

Aufgabenstellung Diese Arbeit befasst sich mit einem Teilproblem im Gebiet der DNA Sequenzierung mittels eines optischen Verfahrens. Die Aufgabe ist, vier verschiedene Basen-Bilder auf ein Referenz Weiss-Bild zu registrieren.

Vorgehensweise Verschiedene bestehende Registrierungsverfahren wurden auf ihre grundlegende Eignung für das vorliegende Registrierungsproblem überprüft. Jene Methoden, welche sich eignen, wurden in MATLAB implementiert und bezüglich Genauigkeit und Geschwindigkeit mit dem bestehenden Verfahren des ICOM verglichen.

Auf das spezifische Problem angepasste Algorithmen, welche Eigenschaften der Bilder mit einbeziehen sind entwickelt worden. Zum Vergleich der verschiedenen Verfahren und Algorithmen dienten einerseits zur Verfügung gestellte Basen-Bilder sowie künstlich erzeugte Bilder mit bekannter affiner Transformation.

Resultate Es konnte gezeigt werden, dass blockbasierte Verfahren sich für das Problem gut eignen und das Gradientenabstigs- und Feature Matching-Verfahren für die Problemstellung ungeeignet sind. Das bestehende Verfahren des ICOM, welches auf der zirkularen Faltung basiert, wurde optimiert. Um den Fehler der zirkularen Faltung zu dämpfen, wurde ursprünglich ein Hamming-Fenster verwendet. Es wurde bewiesen, dass dies in der Anwendung zu einer Verschlechterung führt.

Zusätzlich ist ein Motion-Prediction Verfahren entwickelt worden, das die Bewegungsschätzung verbessert. Es erreicht eine sehr hohe Qualität in der Registrierung, führt jedoch zu einer höheren Laufzeit. Ebenfalls wurde eine auf dem Viterbi-Algorithmus basierende Methode entwickelt, welche die Qualität der Registrierung in einem zweiten Schritt verbessern kann. Darauf basierend wurde ein neuartiges Verfahren entwickelt, mittels des List-Viterbi-Algorithmus den Pfad durch ein zweidimensionales Netz zu optimieren. Tests zeigten, dass dieses Verfahren keine wesentlich besseren Resultate als der ursprüngliche Viterbi-Algorithmus liefert, jedoch die Laufzeit signifikant höher ist.

Zum Vergleich der Algorithmen wurden Kriterien, wie die Smoothness, definiert sowie eine graphische Testapplikation implementiert, welche automatisierte Tests durchführen kann. Eine Untersuchung der zur Verfügung gestellten Datensätze brachte Aufschluss darüber, was für Störfaktoren auftreten können, welche die Registrierung erschweren.

Plagiatserklärung

Hiermit erklären wir, dass wir die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und alle verwendeten Quellen und Hilfsmittel angegeben haben.

Raphael Nestler

Ort und Datum

Unterschrift

Philipp Riedel

Ort und Datum

Unterschrift

Acknowledgement

Wir danken Dr. Guido Schuster für eine exzellente Betreuung während dem Schreiben dieser Arbeit. Ausserdem danken wir dem ICOM Labor für das Bereitstellen einer hervorragenden Arbeitsumgebung und die kostengünstige Versorgung mit Kaffee. Auch danken wir Thomas Unterer, dass er jederzeit für Fragen zur Verfügung stand und uns über den aktuellen Entwicklungsstand der ICOM-Lösung auf dem laufenden hielt. Kevin und Adrian für das stetige Bereitstellen von Kugelschreibern und Stiften in allen benötigten Farben. Dr. Andreas Müller danken wir für den lebhaften und regen Austausch zu diversen Themen unter anderem auch Image Registration via Taylorapproximation und Linsenverzerrungen. Unseren Liebsten danken wir für die Geduld und das Verständnis bezüglich unseren unüblichen Arbeitszeiten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
1.1	Problemstellung	1
1.2	Erklärung zu benutzten Begriffen	2
1.3	Registration und Motion Estimation	3
1.4	Distanz- und Ähnlichkeitsfunktionen	4
2	Untersuchte Registrierungsmethoden	8
2.1	Blockbasiert	8
2.2	Gradientenabstieg mittels Taylor Approximation	8
2.2.1	Funktionsweise	8
2.2.2	Test mit künstlichen Daten	10
2.2.3	Performance	11
2.2.4	Vor- und Nachteile	11
2.3	Feature Matching	12
2.3.1	Allgemeines Feature Matching	12
2.3.2	Beads basiert	12
2.3.3	Beads erkennen	12
2.3.4	Bewegungsabschätzung mit Erkannten Beads	14
2.4	Mittels Mutual Information	16
2.4.1	Funktionsweise	16
2.4.2	Vergleich mit Kreuzkorrelation	16
2.4.3	Performance	17
2.4.4	Vor- und Nachteile	17
2.5	Zeitbereich	18
2.6	Frequenzbereich	19
2.6.1	Funktionsweise	19
2.6.2	Hamming-Fenster	20
2.6.3	Zero-Padding	25
2.6.4	Performance	26
2.6.5	Vor- und Nachteile	29

3	Nebenbedingungen	30
3.1	Einführung	30
3.2	Ermittlung der globalen Translation	31
3.3	Viterbi / List-Viterbi	31
3.3.1	Viterbi	32
3.3.2	List-Viterbi	35
3.3.3	Optimale Parameter bestimmen	37
3.3.4	Performance	40
3.4	Growing Algorithmus	42
3.4.1	Globale Translation	42
3.4.2	Berechnung der Blöcke	43
3.4.3	Bewegungsvorhersage	43
3.4.4	Entwicklung des Growing Muster	44
3.4.5	Verwendung eines Suchbereichs bei Verwendung der FFT	45
3.4.6	Performance	45
3.4.7	Vor- und Nachteile	45
3.5	Hierarchisches Verfahren	46
3.5.1	Funktionsweise	46
3.5.2	Vor- Nachteile	46
3.6	Mesh-basiert	47
3.6.1	Vor- und Nachteile	47
4	Graphische Testumgebung	48
4.1	Tests	48
4.2	Auswerten	48
4.3	Darstellen	50
4.4	Kunstdaten	50
4.5	Vektorfeld	53
5	Vergleich der Algorithmen	55
5.1	Einleitung	55
5.1.1	Übersicht der getesteten Algorithmen	55
5.1.2	Vergleichsmethoden	55
5.2	Mit künstlichen Daten	58
5.2.1	Nur globale Translation	58
5.2.2	Rotation und Shearing	58
5.2.3	Globale Translation mit Rotation und Shearing	59
5.2.4	Viterbi / List-Viterbi	59
5.3	Mit realem Datensatz	64

5.3.1	Visualisierung der Datensätze	64
5.3.2	Betrachtung der Algorithmen mittels Liniendiagrammen	66
5.3.3	Rückschlüsse	69
5.4	Performance Vergleich der Besten Kandidaten	69
5.4.1	Schlussfolgerungen für die Gesamtzeit	70
5.4.2	Laufzeiten der grössten Algorithmus Funktionen	71
6	Endergebnis	73
6.1	Gesamtvergleich Algorithmen	73
6.2	Growing als Referenz	73
7	Ausblick	74
7.1	Inverse der Linseneffekte	74
7.2	Feature basiert	74
7.3	Gradient basierte Verfahren	74
7.4	Viterbi	74
8	Verzeichnisse	76
	Abbildungsverzeichnis	76
	Tabellenverzeichnis	78
	Literaturverzeichnis	79
A	Listings von Matlab Code	82
A.1	Growing	82
B	Tabellen	83
B.1	Testumgebung	83
C	Plots	86
C.1	Performance	86
C.1.1	Liniendiagramme mit gesamter Laufzeit	86
C.1.2	Balkendiagramme mit Funktionen-aufwand	86
D	Blu-ray Disc Inhalt	94

1 Einführung

1.1 Problemstellung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem Teilproblem im Gebiet der DNA-Sequenzierung mit einem von der Firma Qiagen Instruments verwendeten Verfahren. In diesem Verfahren werden fünf Bilder aufgenommen.

1. Ein Weiss-Bild in dem alle Basen fluoreszieren
2. Je ein Bild in welchem die vier verschiedenen Basen fluoreszieren.

Abbildung 1.1.1: Aufnahme eines Weiss-Bildes mit Vergrößerung

Da aus mechanischen Gründen zwischen den Aufnahmen die Position nicht statisch ist, sind die Bilder zueinander verschoben und verdreht. Ausserdem sind aufgrund von optischen Eigenschaften (andere Lichtbrechung, etc.) die Bilder leicht verzerrt.

Es soll eine geeignete Methode gefunden werden, welche die vier Fluoreszenz-Bilder auf das Weiss-Bild registriert. Dazu werden verschiedene, bereits veröffentlichte Algorithmen implementiert und in Bezug auf Genauigkeit und Performance verglichen.

Am ICOM existiert bereits eine blockbasierte Lösung im Frequenzbereich (Abschnitt 2.6).

1.2 Erklärung zu benutzten Begriffen

Die Basen aus denen ein DNA Strang besteht, sind in Tabelle 1.2.1b aufgeführt. Der DNA-Strang ist in sich überlappende Sequenzen aufgeteilt.

Als **Beads** (de: Perlen) werden Ansammlungen von geklonten DNA Teil-Sequenzen bezeichnet. Der Name kommt daher, dass diese DNA Sequenzen kreisförmig um ein zentrales Element angeordnet sind und somit ähnlich wie Perlen aussehen, siehe Abbildung 1.2.1

Abbildung 1.2.1: Symbolische Darstellung eines Beads

Durch Probleme im chemischen Prozess kann es dazu kommen, dass nur ein relativ geringer Anteil der Beads fluoresziert. **Life-Beads** sind diejenigen Beads die auch tatsächlich fluoreszieren können. In den in Tabelle 1.2.1a aufgeführten Datensätzen ist der ungefähre Anteil von Life-Beads aufgeführt.

Datensatz	Anzahl Tiles	Life-Beads	Nukleinbase	Abkürzung
alt	75	~ 10%	Adenin	A
neu	54	~ 10%	Cytosin	C
			Guanin	G
			Thymin	T

(a) Datensätze mit denen gearbeitet wurde

(b) DNA Basen

Tabelle 1.2.1: Übersicht der Testdaten

Eine **Flow-Cell** ist der ganze Arbeitsbereich auf welchem die Beads angeheftet sind. Eine DNA Sequenz kommt damit n_i -fach in einer Flow-Cell vor, damit bei der Sequenzierung nach der Registrierung statistische Verfahren angewendet werden können.

Eine Flow-Cell ist in Tiles (de: Bildauschnitte) aufgeteilt. Die Tiles sind je nach Datensatz (siehe Tabelle 1.2.1a) mit unterschiedlicher Distanz aufgenommen worden. Deswegen haben die Beads auch ein unterschiedliches Aussehen. Beim Datensatz alt sind sie grösser und haben ein Aussehen wie ein Vulkankrater. Hingegen sind sie beim Datensatz neu kleiner und sehen mehr wie Hügel aus (siehe Abbildung 1.2.2).

Für das schrittweise Aufbau der DNA Sequenzen an den Beads benötigt es Waschzyklen, welche die nächste Base anfügen (SBS Sequencing By Synthesis). Diese Waschzyklen werden als Cycles bezeichnet. Insgesamt gibt es 101 Cycles. Da der Prozess des Waschen noch nicht

(a) Neu: Maximum bei Fluoreszierendem Bead

(b) Alt: Zwei Maxima bei Fluoreszierendem Bead

Abbildung 1.2.2: Base-Bild A, Tile 0, Cycle 5, Datensatz neu; Base-Bild A, Tile 0, Cycle 6, Datensatz alt;

gut genug beherrscht wird, können nur die vorderen Cycles gebraucht werden. In den meisten Tests sind dies die Cycles 1 bis 25.

1.3 Registration und Motion Estimation

Image Registration Image Registration (de: Bildregistrierung) ist der Prozess bei dem zwei Bilder der gleichen Szene korrekt übereinandergelegt werden. Diese Bilder können von verschiedenen Orten, Zeiten oder mit anderen Sensoren aufgenommen sein.

Motion Estimation Das Ziel der Motion Estimation (de: Bewegungsschätzung) ist es, Bewegungsvektoren zu finden, welche das eine Bild in das andere transformieren. Diese Vektoren können sich dabei auf das ganze Bild (Global Motion Estimation, siehe Abschnitt 3.2) oder nur auf Teile davon beziehen.

Die Methoden und Verfahren zum schätzen der Bewegung zwischen zwei Bildern, können grob in die Kategorien, welche in Abbildung 1.3.1 ersichtlich sind, eingeteilt werden.

Abbildung 1.3.1: Übersicht verschiedener Motion Estimation Algorithmen[3]. Untersuchte Methoden sind blau eingefärbt

- Frequency-domain Algorithmen: (Abschnitt 2.6)
Algorithmen, welche im Frequenzraum arbeiten, nutzen die Beziehung der transformier-

ten Koeffizienten von zwei verschobenen Bildern. In dieser Arbeit wurde ausschliesslich die zirkulare Faltung mittels Diskreter Fourier-Transformation(DFT) untersucht.

- Time-domain Algorithmen
 - Matching Algorithms:
 - * Block-Matching: (Abschnitt 2.5)
Bei diesem Verfahren werden Blöcke des Eingangsbildes mittels einer Distanzfunktion (Abschnitt 1.4), mit Blöcken des Zielbildes verglichen.
 - * Feature-Matching: (Abschnitt 2.3)
Beim Feature-Matching werden aus dem Eingangsbild besondere Merkmale (wie z.B. Kanten, Flächen, etc.) extrahiert und im Zielbild gesucht.
 - Gradient Based Algorithms: (Abschnitt 2.2)
Um das Registrierungsproblem zu lösen wird das Verfahren des steilsten Abstiegs benutzt. Es wird von einer Distanz- oder Fehlerfunktion (Abschnitt 1.4) der Gradient bestimmt. Dann wird in Richtung des negativen Gradienten abgestiegen, bis das definierte Abbruchkriterium erreicht ist. [17]

Motion Prediction Ziel der Motion Prediction (de: Bewegungsvorhersage) ist es, die Bewegungsvektoren vorherzusagen, um damit die Motion Estimation zu vereinfachen, zu verbessern oder zu beschleunigen. In Abschnitt 3.4 wird es verwendet um den Suchraum einzuschränken. Dies führt zu einem Performance-Vorteil und hilft Nebenbedingungen einzuhalten.

1.4 Distanz- und Ähnlichkeitsfunktionen

Für eine Registrierung von Bildern wird eine Distanz- oder Ähnlichkeitsfunktion benötigt. Diese soll aussagen, wie ähnlich oder verschieden die Bilder g_1 und g_2 sind. Die Distanzfunktion D und die Ähnlichkeitsfunktion S können von einander hergeleitet werden.

$$D(g_1, g_2) \sim -S(g_1, g_2)$$

Während der Registrierung wird eine Transformation T gesucht, für welche die Ähnlichkeitsfunktion maximal wird.

$$\max [S(g_1, T(g_2))] \tag{1.4.1}$$

Häufig verwendete Distanz- und Ähnlichkeitsfunktionen sind:

- Summierter Quadratischer Fehler / Sum Square Error (SSE)
- Summe der Absoluten Differenzen / Sum of Absolute Differences (SAD)
- Korrelation / Correlation (C)

- Transinformation / Mutual Information (MI)

Summierter quadratischer Fehler Dies ist wahrscheinlich die am häufigsten verwendete Distanzfunktion, da sie recht einfach ist.

$$D_{SSE} = \sum_i (g_1(i) - g_2(i))^2 \quad (1.4.2)$$

Sie wird zum Beispiel in der Registrierungsmethode in Abschnitt 2.2 verwendet.

Summe der absoluten Differenzen

$$D_{SAD} = \sum_i |g_1(i) - g_2(i)| \quad (1.4.3)$$

Die Summe der absoluten Differenzen, gewichtet Abweichungen $\varepsilon < 1$ stärker und hohe Differenzen $\varepsilon > 1$ schwächer als der summierte quadratische Fehler.

Kreuzkorrelation In der Signalverarbeitung wird häufig die Kreuzkorrelation verwendet um Signale miteinander zu vergleichen (Gleichung 1.4.4).

$$\rho(a) = \sum_i g_1(i) \cdot g_2(i + a) \quad (1.4.4)$$

Wird diese am Punkt $\tau = 0$ ausgewertet kann sie auch als Ähnlichkeitsfunktion verwendet werden (Gleichung 1.4.5).

$$S_C = \sum_i g_1(i) \cdot g_2(i) \quad (1.4.5)$$

Im Frequenzbereich kann eine Annäherung der Kreuzkorrelation, die zirkulare Korrelation, sehr effizient berechnet werden. Dies wird in Abschnitt 2.6 behandelt.

Im Frequenzbereich wird streng genommen die zirkulare Faltung berechnet. Da diese jedoch die Spiegelung der zirkularen Korrelation ist, werden die Begriffe synonym verwendet.

Mutual Information Die Mutual Information, auch Transinformation oder gegenseitige Information, stammt aus der Informationstheorie [11]. Sie gibt ein Mass dafür, wie gut sich eine Zufallsvariable aus einer anderen ableiten lässt.

$$MI(X; Y) = H(X) - H(X|Y) \quad (1.4.6)$$

Vergleicht man zwei Bilder miteinander, werden somit nicht direkt die Intensitätswerte verglichen, wie das bei den anderen Distanzfunktionen der Fall ist. Dies hat den Vorteil, dass die Bilder unterschiedliche Modalitäten besitzen können.

Die Mutual Information von zwei Bildern ist gemäss Gleichung 1.4.7 definiert.

$$MI(g_1, g_2) = H(g_1) + H(g_2) - H(g_1, g_2) \quad (1.4.7)$$

Wobei $H(X)$ die Entropie des Histogramms eines Bildes und $H(X, Y)$ die Entropie des Joint-Histogramms von zwei Bildern ist (Gleichung 1.4.8).

$$H(X) = - \sum_{x \in X} (p(x) \log_2(p(x))) \quad (1.4.8)$$

$$H(X, Y) = - \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} p(x, y) \log_2 p(x, y)$$

Die Entropie des Joint-Histogramms wird grösser je unterschiedlicher die Bilder sind. Abbildung 1.4.1 zeigt das Joint-Histogramm für ein Bild mit sich selber, um verschiedene Werte verschoben.

Abbildung 1.4.1: Joint-Histogramm von Bildern mit unterschiedlicher Verschiebung

Da die Mutual Information maximal wird, wenn $g_2 = g_1$, macht es Sinn sie auf diesen Wert zu normalisieren (Gleichung 1.4.9).

$$MI(g_1, g_1) = H(g_1) + H(g_1) - H_{joint} = H(g_1)$$

$$MI_{norm}(g_1, g_2) = (H(g_1) + H(g_2) - H_{joint}) \frac{1}{H(g_1)} \quad (1.4.9)$$

Somit gilt $0 \leq MI_{norm}(g_1, g_2) \leq 1$, was nützlich ist wenn man die Qualität zwischen Registrierungen vergleichen will.

Normalisierung der Daten Um ein Weiss-Bild mit einem Basen-Bild vergleichen zu können benötigen alle Distanzfunktionen bis auf die Mutual Information eine Normalisierung der Bilder. Die Normalisierung wird mit einer von Unterer [15] entwickelten Methode durchgeführt.

Sie basiert auf einer lokalen Normalisierung des Bildes $f(x, y)$ gemäss Gleichung 1.4.10

$$f_n(x, y) = \frac{f(x, y) - \mu_f(x, y)}{\sigma_f(x, y)} \quad (1.4.10)$$

Wobei $\mu_f(x, y)$ der lokale Mittelwert und $\sigma_f(x, y)$ die lokale Standardabweichung ist.

2 Untersuchte Registrierungsmethoden

2.1 Blockbasiert

Wie in Abschnitt 1.1 erwähnt, weisen die Bilder nebst ihrer Translation auch Rotation und pro Basen-Bild Typ unterschiedliche Verzerrungen auf. Wenn die Bilder in Blöcke aufgeteilt werden, können diese Effekte annähernd korrigiert werden.

In den folgenden Algorithmen wird die Bewegungsschätzung jeweils auf jeden einzelnen Block angewandt. Dadurch entsteht ein Vektorfeld mit den Bewegungsschätzungen der einzelnen Blöcke. Je kleiner diese Blöcke gewählt werden können, um so besser wird die Rotation und Verzerrung approximiert. Die minimale Blockgrösse wird aus den folgenden Gründen limitiert:

- Die Blöcke müssen einen genügend grossen überlappenden Bereich haben
- Die Bilder haben eine starke Selbstähnlichkeit, was bei zu kleinen Blöcken zu mehreren Übereinstimmungen führen kann

Anzahl Blöcke Die Bilder welche verarbeitet werden, haben eine Auflösung von $R = 3296$ Zeilen und $C = 2472$ Spalten.

Für die Anzahl Blöcke für verschiedene Blockgrössen ergibt sich der folgende Zusammenhang.

$$N_{Blöcke} = \text{floor} \left(\frac{R}{b} \right) \text{floor} \left(\frac{C}{b} \right) \quad (2.1.1)$$

$$(2.1.2)$$

Da jedoch verschiedene Algorithmen eine unterschiedliche Randbreite benötigen um korrekt zu funktionieren, berechnet sich die Anzahl Blöcke für jeden Algorithmus anders. In Tabelle Tabelle B.4 sind die Anzahl Blöcke für die verschiedenen Algorithmen aufgeführt.

2.2 Gradientenabstieg mittels Taylor Approximation

2.2.1 Funktionsweise

Dieses Verfahren [5] [7] [10] basiert auf einem Gradientenabstieg. Es wird davon ausgegangen, dass das zu registrierende Bild um a horizontal, um b vertikal verschoben und um den Winkel θ gedreht worden ist (Gleichung 2.2.1).

$$g_2(x, y) = g_1(x \cos \theta - y \sin \theta + a, y \cos \theta + x \sin \theta + b) \quad (2.2.1)$$

Der Drehanteil kann mit den beiden ersten Termen der Taylor Reihe von Sinus und Kosinus approximiert werden (Gleichung 2.2.2).

$$g_2(x, y) \approx g_1 \left(x + a - y\theta - x \frac{\theta^2}{2}, y + b + x\theta - y \frac{\theta^2}{2} \right) \quad (2.2.2)$$

Wenn nun g_1 durch den ersten Term seiner Taylor-Approximation ersetzt wird, ergibt sich Gleichung 2.2.3

$$g_2(x, y) \approx g_1(x, y) + \left(a - y\theta - x \frac{\theta^2}{2} \right) \frac{\partial g_1}{\partial x} + \left(b + x\theta - y \frac{\theta^2}{2} \right) \frac{\partial g_1}{\partial y} \quad (2.2.3)$$

Die Fehler-Funktion zwischen g_1 und g_2 kann somit gemäss Gleichung 2.2.4 approximiert werden.

$$E(a, b, \theta) = \sum \left[g_1(x, y) + \left(a - y\theta - x \frac{\theta^2}{2} \right) \frac{\partial g_1}{\partial x} + \left(b + x\theta - y \frac{\theta^2}{2} \right) \frac{\partial g_1}{\partial y} - g_2(x, y) \right]^2 \quad (2.2.4)$$

Summiert wird über den überlappenden Bereich von g_1 und g_2

Das Ziel ist $E(a, b, \theta)$ zu minimieren. Dazu leitet man nach a , b und θ ab und setzt die Ableitungen gleich Null. Dadurch entsteht ein lineares Gleichungssystem mit 3 Gleichungen und mit den 3 Unbekannten θ , a und b .

$$\begin{aligned} \sum g_x^2 a + \sum g_x g_y b + \sum A g_x \theta &= \sum g_x g_t \\ \sum g_x g_y a + \sum g_y^2 b + \sum A g_y \theta &= \sum g_y g_t \\ \sum A g_x a + \sum A g_y b + \sum A^2 \theta &= \sum A g_t \end{aligned} \quad (2.2.5)$$

$$g_x = \frac{\partial g_1}{\partial x}, \quad g_y = \frac{\partial g_1}{\partial y}, \quad g_t = g_2 - g_1, \quad A = x g_y - y g_x$$

Wird das Gleichungssystem 2.2.5 nach (a, b, θ) aufgelöst, wird die Differenz zwischen dem Bild g_2 und dem mit a, b, θ transformierten Bild g_1 minimiert.

Da die Gleichungen unter Annahmen, welche nur für kleine Verschiebungen gültig sind erstellt wurden, ergibt sich eine Translation und Rotation, welche nicht immer genügend gross ist. Durch iteratives anwenden kann eine grössere Translation und Rotation erreicht werden.

Das Programm hat folgenden Ablauf:

1. Annehmen, dass keine Bewegung zwischen den Bildern besteht

2. Approximieren der Parameter (a, b, θ) indem das Gleichungssystem (Gleichung 2.2.5) gelöst wird. Diese berechnete Bewegung der bestehenden Bewegungsschätzung hinzufügen.
3. Transformiere Bild g_2 in Richtung Bild g_1 mit der aktuellen Bewegungsschätzung. Gehe zurück zu Schritt 2.

g_2 wird mit jeder Iteration zu g_1 angenähert. Der Prozess ist beendet, wenn die Änderungen an den Parametern (a, b, θ) eine Schwelle unterschreiten (Gleichung 2.2.6).

$$|a| + |b| \leq \varepsilon_1 \quad \wedge \quad |\theta| \leq \varepsilon_2 \quad (2.2.6)$$

2.2.2 Test mit künstlichen Daten

Um den Algorithmus zu testen, wurde ein künstliches Bild erstellt und mit einer Translation und Rotation versehen. In Abbildung 2.2.1a sind diese beiden Bilder übereinandergelegt.

Abbildung 2.2.1: Durchlauf des Gradientenabstiegs mit künstlich erzeugten Daten $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10^{-4}$

Für dieses Beispiel liegen die Bilder nach 30 Iteration gut übereinander. Ab dieser Iteration wird nur im Subpixel-Bereich korrigiert. Bei Iteration 82 hat der Algorithmus sein Abbruchkriterium erfüllt.

2.2.3 Performance

Die Anzahl der Iterationen ist vom jeweiligen Bild abhängig, deshalb ist die Laufzeit des Algorithmus nicht direkt vorhersagbar. Es lässt sich eine Aussage darüber machen wie die Anzahl Iterationen und die Laufzeit von der Abbruchbedingung (Gleichung 2.2.6) abhängen. Die Resultate dieser Messung mit den Bildern aus Abbildung 2.2.1 sind in Abbildung 2.2.2 zu sehen.

Abbildung 2.2.2: Laufzeit und Iterationszahl in Abhängigkeit von $\varepsilon_1, \varepsilon_2$

Die Zeitmessungen wurden jeweils über 5 Messwerte gemittelt. Man sieht, dass die Laufzeit linear von den Anzahl Iterationen und exponentiell von den Abbruchkriterien $\varepsilon_1, \varepsilon_1$ abhängt.

2.2.4 Vor- und Nachteile

Vorteile

- Es kann gleichzeitig eine auf Subpixel genaue Translation und Rotation gefunden werden.

Nachteile

- Bei weit auseinander liegenden Punkten versagt das Verfahren, da der Gradientenabstieg in ein lokales Minima fallen kann, aus dem nur noch mittels probabilistischen Methoden heraus gefunden werden kann.
- Die Laufzeit des Algorithmus ist nicht konstant.

- Es gibt keine Garantie, dass eine Lösung gefunden wird, weil es vorkommen kann, dass der Algorithmus nicht konvergiert.

Erkenntnis 1 *Für grössere Translationen ist ein Gradientenverfahren ungeeignet. Für eine abschliessende Feinregistrierung kann dieses Verfahren nochmals eine Verbesserung bringen.*

2.3 Feature Matching

2.3.1 Allgemeines Feature Matching

Die DNA Bilder besitzen Grundsätzlich ausser den Beads keine besonderen Features. Diese Beads sehen sich und sind zufällig angeordnet, deshalb eignen sich diese nicht als Features. Zwar entstehen nach einigen Waschzyklen durch unerwünschte Effekte, wie das weg schwimmen von Beads, Features. Diese Features sind jedoch nicht immer vorhanden und sind unerwünschte Nebeneffekte, die es durch Optimierung des Prozesses zu eliminieren gilt.

2.3.2 Beads basiert

Ähnlich wie ein Feature basierter Ansatz im vorigen Abschnitt ist das Erkennen von den einzelnen Beads in mehreren Bildern eine Art spezialisiertes Feature Matching, welche sich auf die Lage der Beads zueinander konzentriert.

2.3.3 Beads erkennen

2.3.3.1 Mittels Schwellwert

Ein einfacher Ansatz ist mittels eines Schwellwerts die Beads zu abstrahieren.

Durch das setzen des Schwellwert würde die Fläche des Intensivsten Punktes vergrössert. Dadurch geht Information verloren und es entsteht Ungenauigkeit. In den zu registrierenden Bildern, haben die Beads nicht unbedingt dieselbe Anzahl Pixel und treten nicht in exakt gleicher Form auf. Ausserdem ist die Intensität sehr unterschiedlich, bei den fluoreszierenden Beads ist dies sogar gewünscht. Aus diesen Gründen wurde dieser Ansatz bereits in der Theorie verworfen.

2.3.3.2 Mittels Regionalen Maxima

Ein anderer Ansatz ist regionale Maxima zu suchen. Dies wird mit einer D_8 Nachbarschaft erreicht. Wenn n gleichwertige Pixel beim regionalen Maxima vorhanden sind, besteht das regionale Maxima aus n Pixel. Dieser Fall trifft sehr selten ein. Die gefundenen regionalen Maxima geben bereits sehr unterschiedliche Resultate, wenn das Verfahren auf das gleiche Tile der selben Base über die folgenden Waschzyklen angewandt wird, obwohl die Anzahl Beads gleich bleiben sollte. In Tabelle 2.3.1 ist die Summe gefundener Beads mittels regionalem

Abbildung 2.3.1: 20 Pixel Ausschnitt, mit regionalem Maxima gefundene Beads, Base A, Tile 20, Datensatz neu

Maxima in Abhängigkeit der Waschzyklen tabellarisiert. Der in Abbildung 2.3.1 20x20 Pixel grosse Bildausschnitt aus der Mitte des Basen-Bildes wurde von Cycle 2 auf Cycle 1 registriert¹. In diesen Bilder ist ersichtlich, dass manchmal Beads verloren gehen, einige werden gewonnen und wieder andere werden neu „erschaffen“ und sind in Wirklichkeit keine Beads. Wenn ein anderer Pixel desselben Beads die grösste Intensität hat, liegen die gefundenen regionalen Maxima ebenfalls nicht mehr aufeinander.

Cycle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Anz. Beads	374231	360684	353741	355121	358259	369632	363015	368570	342931	346854
Cycle	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Anz. Beads	361855	347316	339362	348394	354493	369924	359382	370273	353073	377950
Cycle	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Anz. Beads	371259	381978	361960	367331	374907	370085	357444	383592	365117	383854

Tabelle 2.3.1: Anzahl Beads über 30 Zyklen, Base A, Tile 20, Datensatz neu

Dieser Umstand ist eine schlechte Voraussetzung für ein Bead basiertes Registrierungsverfahren. Es geht viel Information eines Beads verloren und die auf einen Pixel abstrahierte Information hat grosse Ungenauigkeiten. Wegen der grösseren Aufnahmedistanz beim Datensatz neu, sind die Beads kleiner und gleichen nicht, wie im Datensatz alt, kleinen Vulkankratern, die einen Ring mit einer Senke in der Mitte haben. Durch dieses vulkanartige Aussehen würden teilweise noch zusätzliche Maxima auf diesen Ringen gefunden. Durch Wahl des Datensatz neu wurde dieser Fehler reduziert.

¹Die Bewegungsabschätzung folgte mittels FFT mit einer Blockgrösse von 128, dieser Block hatte dasselbe Zentrum wie der 20x20 Pixel Block

Erkenntnis 2 Die Abstrahierung des Bildes mittels regionalen Maxima funktioniert nicht gut. Die Beads unterscheiden sich in Anzahl sowie in der im selben Bild zueinander liegenden Position, da die Beads fixiert sind ist diese Änderung der Position zueinander unwahrscheinlich.

2.3.4 Bewegungsabschätzung mit Erkannten Beads

2.3.4.1 Ungarische Methode (Munkres)

Der Ungarische Algorithmus wird im Buch „Operations Research, Deterministische Modelle und Methoden“ [14] beschrieben. Die MATLAB Implementierung von Yi Cao (Cranfield University) wurde verwendet [2]. Die dem Algorithmus zu übergebende Matrix muss die Bedingung erfüllen, dass die Anzahl Spalten \geq der Anzahl Zeilen ist. Die Funktion „genMunkresMatrix“ baut die Matrix nach dieser Bedingung auf und gibt eine Matrix mit allen euklidische Abstände zueinander zurück.

Performance Es ist möglich, den Algorithmus mit graphentheoretischen Hilfsmitteln so zu implementieren, dass die Komplexität $\mathcal{O}(n^3)$ beträgt[14]. Dies ist eine beachtliche Reduzierung der Komplexität des Zuordnungsproblem mit der Komplexität $\mathcal{O}(n!)$. In einem Block mit gröesse 32 werden um die 60 Beads gefunden. Die Ungarische Methode muss 196350 durchgeführt werden, (Gleichung 2.3.2). Der Parameter m setzt sich zusammen aus dem abtasten einer D_{24} Nachbarschaft nach den besten Kosten. Die Anzahl Blöcke wurde mit den Rändern des Konventionellen Algorithmus gewählt, diese Zahl ist aus Anhang B.4 (Anzahl Blöcke in Abhängigkeit der Blockgrösse) zu entnehmen. Der Algorithmus brauch für eine 61x61 Matrix 3.1 ms Gleichung 2.3.1 diese Zeit wurde über 1000 Messungen gemittelt. Eine einzelne Bildregistrierung benötigt die hohe Zeit von 609s (Gleichung 2.3.3).

Wiederholungen für D_{24}	$m = 25$	
Blockgrösse	$b = 32$	
Anzahl Zeilen Blöcke	$i_B = 102$	
Anzahl Spalten Blöcke	$j_B = 77$	
Anzahl Beads/Block	$k = 61$	
Zeit für einen Block	$t_m \pm \sigma = (3.1 \pm 0.35)ms$	(2.3.1)

Summe Durchführungen	$x = i_B j_B m = 196350$	(2.3.2)
----------------------	--------------------------	---------

Zeit für komplettes Bild	$t = t_m x = 609s$	(2.3.3)
--------------------------	--------------------	---------

Smoothness Überprüfung Mit einem Testskript wurde ein Basen Bild auf das zugehörige Weiss-Bild registriert. Es gab unabhängig von der Wahl der Blockgrösse immer wieder

Ausreisserblöcke. Bei näherer Betrachtung solcher Ausreisserblöcke konnte festgestellt werden, dass nicht nur der Punkt mit den tiefsten Kosten nicht an der erwarteten Stelle liegt, sondern auch die neun weiteren besten Punkte liegen völlig an einem unerwarteten Ort. Somit könnten diese Ausreisserblöcke nicht mit dem List-Viterbi Algorithmus gerettet werden (Abschnitt 3.3).

Erkenntnis 3 führte dazu, dass die Ungarische Methode nicht weiter in Betracht gezogen wurde.

Erkenntnis 3 *Das Smoothness Kriterium kann oft nicht eingehalten werden. Die Performance ist bei der vorhandenen Punktzahl trotz Optimierung schlecht.*

2.3.4.2 Iterative Closest Point (ICP) Algorithmus

Mit dem Iterative Closest Point (ICP) Algorithmus [18] werden nötige Transformationsparameter berechnet mit denen die Menge der Beads eines Basen Blockes an den Block des Weiss-Bildes angepasst wird.

Für jedes Bead p_j im Basen-Block wird der Abstand zu einem Bead p'_i im Weiss-Block berechnet.²

Das Bead mit minimalem Abstand zu p'_i wird als korrespondierendes Bead zu p'_i definiert. Dies wird für alle p_i im Weiss-Block wiederholt. So ergeben sich die korrespondierende Beadpaare $p_i' \leftrightarrow p_j'$. Schlussendlich gibt es für jedes Bead im Weiss-Block ein korrespondierendes Bead aus dem Basen-Block mit minimalem Abstand.

Als nächstes wird eine Fehlerfunktion E errechnet, die im einfachsten Fall alle Abstandsquadrate aufsummiert (Gleichung 2.3.4).

$$E = \sum_i \|p'_i - p'_j\|^2 \quad (2.3.4)$$

Durch sukzessives transformieren der Bead Menge im Basen-Block mit der Transformationsmatrix T (Gleichung 2.3.6) werden die Korrespondierenden Beads berechnet, mit der Bedingung das E minimiert wird (Gleichung 2.3.5). Es wird die Transformation angewendet, bei welcher E minimal wird, um die Beads im zu registrierenden Basen-Block an jene des Weiss-Blockes anzunähern. Diese Verschiebung gilt als Startwert für die nächste Iteration. Diese werden so lange durchgeführt bis der Algorithmus konvergiert (Gleichung 2.3.7).

$$E = \sum_i \|p'_i - T \cdot p'_j\|^2 \rightarrow \min \quad (2.3.5)$$

$$T_i(p) = R_i p + t_i \quad p = (x, y) \in P \quad (2.3.6)$$

$$|E_n - E_{n+1}| < \varepsilon \quad (2.3.7)$$

² p_i und p_j beschreiben alle Beads aus den Bildern, p'_i und p'_j beschreiben ein spezielles Bead aus den Bildern

Performance Zum testen der Performance wurde die ICP Implementation von Bergström [1] verwendet. Die Komplexität des ICP Algorithmus ist $\mathcal{O}(n \log(n))$. Für die wie in der Ungarischen Methode Abschnitt 2.3.4.1 angenommene Anzahl von $k = 61$ Beads bei einer Blockgrösse von 32, benötigt der ICP Algorithmus $t_m = (35.5 \pm 2.9)ms$ diese Zeit wurde mit 100 Messwerten ermittelt. Die Zeit für die Bewegungsabschätzung für ein ganzes Bild setzt sich wie bei Gleichung 2.3.2 zusammen, ausser das der Faktor m für die Nachbarschaft weg fällt. Gemäss Gleichung 2.3.8 ist die gesamte Zeit für die Abschätzung tiefer als bei der ungarischen Methode, sie ist aber immer noch deutlich zu hoch.

$$\text{Zeit der Bewegungsschätzung für ein Bild} \quad t = i_B j_B t_m = 7854 \cdot 35.55ms = 279s \quad (2.3.8)$$

Auf Erkenntnis 4 beruhend, wurde der ICP Algorithmus nicht auf die reellen Daten angewandt.

Erkenntnis 4 *Die Information der Smoothness der Verschiebung wird nicht berücksichtigt, weil alle sechs Freiheitsgrade in die Transformation miteinbezogen werden. Die Zeit für die Bewegungsabschätzung ist zu hoch.*

2.4 Mittels Mutual Information

2.4.1 Funktionsweise

Diese Bewegungsabschätzung verwendet als Ähnlichkeitsfunktion die Mutual Information (Abschnitt 1.4). Da die Mutual Information unabhängig von den Modalitäten der zu registrierenden Bilder ist, sollte ein Normalisieren der Daten nicht nötig sein.

2.4.2 Vergleich mit Kreuzkorrelation

Um dies zu überprüfen wurde mittels des Growing Algorithmus (Abschnitt 3.4) die Mutual Information, jeweils mit und ohne Normalisierung, mit der Kreuzkorrelation verglichen. Es wurde der künstliche Datensatz (Abschnitt 5.1.2.1) gemäss Tabelle 2.4.1 verwendet.

Datensatz	Künstlich
Cycles	26:30
Blockgrösse	32

Tabelle 2.4.1: Datensätze über die getestet wurde

In Tabelle 2.4.2 sind die Resultate der Bewegungsabschätzung ersichtlich, V_{diff} ist die durchschnittliche Differenz zum Referenzvektorfeld, welches bei den künstlichen Daten bekannt ist.

Algorithmus	Normalisiert	Nicht normalisiert
Kreuzkorrelation	0.3634 ± 0.0481	0.3667 ± 0.0487
Mutual Information	0.3655 ± 0.0486	0.3655 ± 0.0487

Tabelle 2.4.2: Vergleich der Vektordifferenz von Mutual Information und Kreuzkorrelation, mit $n = 5$

Die Mutual Information verhält sich mit und ohne Normalisierung auf die vierte signifikante Stelle gleich, während bei der Kreuzkorrelation ein kleiner Unterschied feststellbar ist.

Zu beachten ist, dass die Mutual Information Integer als Intensitätswerte benötigt. Die Bilder liegen als Uint16 vor, dies bedeutet das 2^{16} Intensitätswerte möglich sind. Dies würde ein Joint-Histogramm ergeben, welches $2^{16} \cdot 2^{16} = 2^{32}$ Werte enthält. Deshalb werden die Intensitätswerte vor dem Berechnen der Mutual Information auf Werte zwischen 0 und 2^7 normalisiert. Dies reduziert das Joint-Histogramm auf 2^{14} Werte.

2.4.3 Performance

Die Laufzeit für die Mutual Information ist abhängig vom maximalen Intensitätswert und von der Blockgrösse. Das Joint-Histogramm wächst quadratisch mit dem maximalen Intensitätswert N und der Blockgrösse M . Es ist die Komplexität gemäss Gleichung 2.4.1 gegeben.

$$T_{MI}(N, M) = \mathcal{O}(N^2 M^2) \quad (2.4.1)$$

Die Laufzeit wurde mit $M = 32$ und variierendem N gemessen und in Abbildung 2.4.1 dargestellt.

Die Berechnung der Anzahl Blöcke erfolgt gemäss Gleichung 2.3.2. So ergeben sich 7854 Blöcke (b) und 25 Auswertungen (m) pro Block. Bei einer Auflösung von 64 Werten ist $t_{MI} = 189.5\mu s$. Daraus resultiert die Gesamtlaufzeit

$$t_{Bild} = m \cdot b \cdot t_{MI} = 37.2s$$

Mit einer sehr kleinen Auflösung von 16 Werten, ist die Totale Laufzeit mit $21s$ immer noch deutlich über anderen geprüften Distanz- und Ähnlichkeitsfunktionen.

2.4.4 Vor- und Nachteile

Vorteile

- Benötigt keine Normalisierung

Nachteile

- Im Vergleich mit anderen Methoden deutlich langsamer

Abbildung 2.4.1: Mittelwert der Laufzeit mit Standardabweichung bei 50 Messungen

Erkenntnis 5 *Die Mutual Information bietet keine besonderen Vorteile gegenüber einer Registrierung mittels anderen Distanzfunktionen. Ausserdem weist sie eine höhere Laufzeit aus. Deshalb wurde sie nicht weiter in Betracht gezogen.*

2.5 Zeitbereich

Die blockbasierte Methode im Zeitbereich kann mit einer in Abschnitt 1.4 vorgestellten Distanz- oder Ähnlichkeitsfunktion durchgeführt werden. Dabei wird ein Minimum oder Maximum in einer lokalen Nachbarschaft gesucht.

Wie oft die Distanz- oder Ähnlichkeitsfunktion für das Absuchen nach einem Extremum durchgeführt werden muss hängt von der maximal erwarteten Translation ab. Daraus ergibt sich eine Nachbarschaft D_n (Gleichung 2.5.1).

$$n = (2g + 1)^2 - 1 \quad (2.5.1)$$

g = Maximale Translation

Die Distanz- oder Ähnlichkeitsfunktion muss $m = n + 1$ mal aufgerufen werden. Bei einer aus Erfahrung gewählten zulässigen globalen Verschiebung von $g_{25} = 25$ ergeben sich $m_{25} = n_{25} + 1 = 2601$ Durchführungen pro Block. Die Laufzeit der schnellsten Distanzfunktion, die Kreuzkorrelation, ist $t_m = 3.674\mu s$ bei einer Blockgrösse von 32. Für dieses Messresultat

wurde über 1000 Messwerte gemittelt. Die Zeit welche für die Registrierung eines Blockes benötigt würde beträgt somit

$$t_{25_{Block}} = m_{25} t_m = 9.6ms \quad (2.5.2)$$

Die Anzahl Blöcke ist gemäss Gleichung 2.1.1 und Anhang B.4 (Anzahl Blöcke in Abhängigkeit der Blockgrösse) $N = 7854$. Die gesamt Laufzeit für das gesamte Bild ist:

$$t_{Bild} = N t_{Block} = 75s \quad (2.5.3)$$

Hinzu kommt noch zusätzliche Laufzeit die benötigt wird um z.B. die Blöcke auszuschneiden, die nicht vernachlässigt werden darf (Abschnitt 5.4.2). Diese Zeit ist massiv zu hoch. Etwas Abhilfe kann der vorherige Abzug der Globalen Translation Abschnitt 3.2 bringen, weil dadurch g reduziert werden kann. Wegen der Rotation und Verzerrung im Bild darf g nicht zu aggressiv verkleinert werden. Das m hat dadurch immer noch einen zu grossen Wert.

Aus diesen Überlegungen wurde der Growing Algorithmus entwickelt Abschnitt 3.4. Damit ist es möglich, mit einer maximal zulässigen Verschiebung von $g_2 = 2$ auszukommen. Für die D_{24} Nachbarschaft ergibt sich ein $m_2 = 25$ dies führt zu einer Laufzeit von $0.72s$ (Gleichung 2.5.4).

$$t_{2_{Bild}} = m_2 N t_m = 0.72s \quad (2.5.4)$$

Ein anderer Ansatz ist die im nächsten Abschnitt beschriebene Registrierung im Frequenzbereich, diese gibt alle Nachbarschaftswerte des Kompletten Blockes in kurzer Zeit zurück.

2.6 Frequenzbereich

2.6.1 Funktionsweise

Die blockbasierte Registration im Frequenzbereich ist ähnlich wie die ebenfalls blockbasierten Methoden im Zeitbereich (Abschnitt 2.5). Der einzige Unterschied ist, dass die Blöcke mittels FFT in den Frequenzbereich transformiert werden, um so die zirkulare Korrelation zu berechnen.

$$f(t) \star g(t) \xrightarrow{\bullet} F(\omega) \cdot G^*(\omega) \quad (2.6.1)$$

Der Vorteil ist, dass die zirkulare Korrelation im Frequenzbereich sehr schnell durchgeführt werden kann, da gemäss Gleichung 2.6.1 nur Multiplikationen benötigt werden. Da auch die DFT mittels FFT sehr schnell durchgeführt werden kann, ist dies schneller als die Kreuzkorrelation (Abschnitt 1.4).

Der Nachteil ist, dass die zirkulare Korrelation nicht der Kreuzkorrelation entspricht. Dadurch entstehen Fehler, die gegen den Rand des Blockes immer grösser werden.

Abbildung 2.6.1: Performance der FFT zu Kreuzkorrelation in Abhängigkeit der Blockgröße, $n = 200$

Um diesen Fehler zu dämpfen, kann entweder eine Fensterfunktion verwendet (Abschnitt 2.6.2) oder der Block mit einem genug grossen Rand von Nullen erweitert werden (Abschnitt 2.6.3). Dies erhöht die Zeit zum registrieren, verhindert jedoch den zirkularen Fehler.

2.6.2 Hamming-Fenster

2.6.2.1 Zweck

Um die Effekte der zirkularen Korrelation, welche Fehler erzeugen, zu minimieren, wird üblicherweise ein Hamming-Fenster verwendet, welches die Ränder dämpft. Wie in Abbildung 2.6.2 zu sehen ist, führt die zirkulare Korrelation bei stark symmetrischen Bildern zu einem falschen Peak und somit auch zu einer falschen Bewegungsschätzung.

In Abbildung 2.6.3 ist zu sehen, wie sich der Fehler in Abhängigkeit zur Verschiebung verhält. Je höher die Verschiebung, desto grösser der Fehlereinfluss der zirkularen Korrelation. Bei solch einem symmetrischen Bild hat ein Hamming-Fenster seine Berechtigung. Bei der Kreuzkorrelation gab es wie erwartet über die gesamte Verschiebung keine Fehler in der Bewegungsschätzung.

2.6.2.2 Schaden

Das Hamming-Fenster selbst erzeugt auch einen Fehler im Korrelationsbild, welcher bei hohen Verschiebungen sehr gross wird. Hinzu kommt, dass die Blöcke der realen Bilder keine grosse Symmetrie aufweisen und dadurch der zirkulare Fehler sehr klein wird. Detaillierte Tests zeigten, dass der Fehler den das Hamming-Fenster selbst erzeugt, in unserer Anwendung oft grösser ist, als der Fehler der durch die zirkulare Korrelation entsteht.

Abbildung 2.6.2: Fehler der zirkularen Korrelation welcher durch das Hamming-Fenster korrigiert wird

Abbildung 2.6.3: Registrierungsfehler in Abhängigkeit der Verschiebung bei symmetrischem Signal, Hamming-Fenster ist nützlich.

Das Signal in Abbildung 2.6.4 wurde mittels der Methode welche in Abschnitt 5.1.2.1 beschrieben ist, erstellt. Es entspricht den realen Daten, welche bearbeitet wurden sehr gut. Man erkennt deutlich, dass der höchste Korrelations-Punkt durch das Hamming-Fenster stark gedämpft wird. Deshalb wird ein ebenfalls hoher Korrelationswert um den Nullpunkt des Signals, der durch das Hamming-Fenster höher gewichtet wird, gewählt.

Abbildung 2.6.4: Fehler des Hamming-Fensters überwiegt den Fehler der zirkularen Korrelation

In Abbildung 2.6.5 ist ersichtlich, ab welchen Verschiebungen das Hamming-Fenster den stärksten Korrelationspunkt verändert. Ohne Hamming-Fenster trat bei keiner Verschiebung ein Registrierungsfehler ein.

Abbildung 2.6.5: Registrierungsfehler in Abhängigkeit der Verschiebung unsymmetrisches Signal, Hamming-Fenster schadet

Beispiel mit realen Daten In Abbildung 2.6.6 ist zu sehen, wie sich die Registration in der realen Anwendung mit und ohne Hamming-Fenster verhält. Der Test wurde mit dem alten Datensatz durchgeführt. Gezeigt wird nur ein Ausschnitt, in dem die Unterschiede deutlich zu sehen sind.

Abbildung 2.6.6: Ausschnitt der Vektorfelder von Tile 30, Cycle 2, Base C

Das Vektorfeld zeigt, dass ohne Hamming-Fenster deutlich weniger Ausreißer auftreten. Zwar treten auch vereinzelt neue auf, jedoch ist das eher selten. Auch bei anderen Cycles und Basen-Bildern ist ein ähnliches Verhalten zu beobachten. Entweder es treten bei beiden gar keine Ausreißer auf oder es sind deutlich mehr, wenn ein Hamming-Fenster verwendet wird.

2.6.2.3 Eindimensionaler Raum

Deutlicher sichtbar ist dieser Effekt im eindimensionalen Raum. Abbildung 2.6.7a zeigt ein Signal um jeweils 0 (blau) und 7 (grün) Zeiteinheiten verschoben. Abbildung 2.6.7b zeigt die gleichen Signale, jedoch mit einem Hammingwindow gewichtet.

Es ist deutlich zu erkennen, dass der schmalere Impuls des verschobenen Signals (grün) stärker gewichtet wird als der breitere, was zu einem Fehler in der Registrierung führen kann.

Die zu den Signalen gehörenden zirkularen Korrelationen sind in Abbildung 2.6.8 dargestellt. Ohne Hamming-Fenster ist das Maximum bei 7, dies entspricht der Verschiebung der beiden Signale. Wird ein Hamming-Fenster über die Signale gelegt, wird dieses Maximum stark gedämpft, dies dazu führt dazu, dass das neue Maximum bei -2 liegt. Dies entspricht nicht der Verschiebung der Signale, die zu beweisende fehlerhafte Bewegungsschätzung ist erfüllt. Andere von MATLAB zur Verfügung gestellt Standard-Fenster zeigten ähnliches Verhalten wie das Hamming-Fenster.

Eine eigens auf das Problem angepasste Fensterfunktionen, welche den zirkularen Fehler

(a) Ohne Hamming-Fenster

(b) Mit Hamming-Fenster

Abbildung 2.6.7: Eindimensionales Signal

(a) Ohne Hamming-Fenster

(b) Mit Hamming-Fenster

Abbildung 2.6.8: Zirkulare Korrelation

(a) Ohne Hamming-Fenster

(b) Mit Hamming-Fenster

Abbildung 2.6.9: Kreuzkorrelation

dämpft, jedoch die Merkmale des Signals intakt lässt, könnte eventuell zu einer Verbesserung verhelfen. Jedoch ist es einfacher und robuster den zirkularen Fehler durch Zero-Padding zu verhindern.

Erkenntnis 6 *Bei dem vorliegenden Registrierungsproblem führt die Verwendung eines Hamming-Fensters zu einem grösseren Schaden als die zirkulare Korrelation an Fehler verursacht. Deshalb ist es nicht zu verwenden.*

2.6.3 Zero-Padding

Durch Zero-Padding kann der zirkulare Fehler komplett eliminiert werden. Dazu ist ein Rand mit der halben Blockgrösse nötig. Die Erhöhung der Laufzeit durch das Zero-Padding ist in Abbildung 2.6.10 ersichtlich.

Abbildung 2.6.10: Vergleich der Laufzeit der FFT mit und ohne Zero-Padding, $n = 100$

Das hinzufügen von Zero-Padding kann auf die maximal mögliche Bewegung reduziert werden. Der relevante Bereich der zirkularen Korrelation ist immer noch ohne zirkularen Fehler.

Abbildung 2.6.11 zeigt den Overhead in Abhängigkeit der maximal erlaubten Bewegung bei einer Blockgrösse von 32.

Es ist deutlich zu sehen, wie die Laufzeit stark schwankt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die FFT sich für Blockgrössen der Zweierpotenz (Gleichung 2.6.2) am schnellsten und für Zahlen mit grossen Primfaktoren am langsamsten berechnet. Zum Beispiel führt bei der Blockgrösse 32 ein Zero-Padding von 15 zu einer für die FFT neuen Blockgrösse von 62. Die Primfaktoren von 62 sind 31 und 2. Hingegen führt ein Zero-Padding von 14 zu einer Blockgrösse von 60 was zu Primfaktoren von 2^3 , 3 und 5 führt. Es ist somit darauf zu achten, dass die maximal erlaubte Bewegung und die Blockgrösse passend gewählt werden, dadurch kann der zeitliche Mehraufwand reduziert werden.

Abbildung 2.6.11: Vergleich der Laufzeit der FFT mit verschiedener maximaler Bewegung, $n = 500$

2.6.4 Performance

Es kann bereits ein Performancegewinn erzielt werden, indem auf unnötige Normalisierung und Vorbearbeitung verzichtet wird. Wenn das Hamming-Fenster weggelassen wird (Abschnitt 2.6.2), kann auch auf die Subtraktion des Mittelwerts und die Division durch die Standardabweichung verzichtet werden. Beides sind konstante Faktoren die keinen Einfluss auf das Maximum der Korrelation haben. Die Performance lässt sich durch geschickte Wahl der Zero-Padding Grösse und der Blockgrösse verbessern.

Ein grosser Anteil der Rechenzeit benötigt dieser Algorithmus für die Berechnung der Korrelation über die einzelnen Blöcke mittels FFT. Deshalb wurde das Laufzeitverhalten der FFT genauer untersucht.

Die Komplexität für die eindimensionalen FFT über N Werte ist in Gleichung 2.6.2 ersichtlich.

$$T_{FFT}(N) = \mathcal{O}(N \log(N)) \quad (2.6.2)$$

$$N = 2^n \text{ mit } n \in \mathbb{N}$$

Bei einem Quadratischen Block mit der Blockgrösse N muss für die zweidimensionale FFT für jede Zeile und jede Spalte eine eindimensionale FFT der Länge N durchgeführt werden. Somit entspricht die Komplexität Gleichung 2.6.3

$$T_{FFT_{2D}}(N) = 2N\mathcal{O}(N \log(N)) = \mathcal{O}(N^2 \log(N)) \quad (2.6.3)$$

Aufwand für Komplettes Bild Mit abnehmender Blockgrösse steigt die Anzahl Blöcke quadratisch an.

Für die gesamte Laufzeit ergibt sich Gleichung 2.6.4.

$$T_{tot}(N) = \frac{RC}{N^2} 2 N^2 \log(N) = 2RC \log(N) \quad (2.6.4)$$

R = Anzahl Reihen (Rows)

C = Anzahl Spalten (Columns)

Wider erwarten steigt jedoch die Laufzeit des Algorithmus bei sehr kleinen Blockgrößen an. Dies liegt daran, dass die obige Betrachtung nicht ganz korrekt ist. Die FFT hat in der verwendeten Implementierung einen konstanten Overhead, welcher durch einige Abfragen und den Funktionsaufruf selber entsteht. Die reale Laufzeit t lässt sich jedoch durch Gleichung 2.6.5 sehr exakt annähern (Abbildung 2.6.12).

$$t(N) = \frac{C_1}{N^2} (C_2 2 N^2 \log_2(N) + C_3) \quad (2.6.5)$$

$C_1 = R C$

C_2 = Rechenzeit der FFT

C_3 = Overhead

Abbildung 2.6.12: Annäherung und Messung der FFT Laufzeit

Wird diese Annäherung verwendet, steigt die Gesamtlaufzeit bei kleinen Blockgrößen an, siehe Abbildung 2.6.13. Dies liegt daran, dass die Konstante C_3 immer mehr ins Gewicht fällt. Wird Gleichung 2.6.5 zu Gleichung 2.6.6 umgeformt, ist ersichtlich, dass der letzte Term stehen bleibt wenn N gegen 1 geht.

$$t(N) = \lim_{N \rightarrow 1} \left(C_1 C_2 2 \log_2(N) + \frac{C_1 C_3}{N^2} \right) = C_1 C_3 = R C C_3 \quad (2.6.6)$$

Abbildung 2.6.13: Annäherung und Messung der kompletten Laufzeit

Die Konstante C_3 wurde gemessen, indem die Funktion `fft2` mit einer Blockgrösse von 0 aufgerufen wurde. Danach war es möglich C_2 gemäss Gleichung 2.6.7 zu berechnen, indem bei einer Blockgrösse von 2^6 die Rechenzeit gemessen wurde.

$$C_2 = \frac{t - C_3}{2N^2 \log_2(N)} \quad (2.6.7)$$

Die Konstante C_3 konnte in der MATLAB-Implementierung durch Ersetzen des Funktionsaufrufs `fft2` durch `fftn` um einiges verkleinert werden. `fft2` benötigt zwei if-Abfragen und einen Funktionsaufruf `ismatrix` um anschliessend ebenfalls `fftn` aufzurufen. Bei einer Blockgrösse von 16 verbesserte sich die Performance um den Faktor ~ 2.5 .

2.6.4.1 Komplexe FFT

Die FFT kann prinzipiell für zwei Signale gleichzeitig durchgeführt werden. Dies ist möglich, indem das eine Signal rein imaginär gemacht wird, während das andere reell bleibt. Die komplexe Summe der beiden Signale kann so mit einer einzigen FFT transformiert werden.

$$z = s_1 + \imath s_2 \quad (2.6.8)$$

Dies kann als eine Art Quadratur-Codierung des Signals angesehen werden.

Da die komplexe FFT mehr Rechenzeit benötigt, ist dies jedoch nicht um Faktor 2 schneller.

Ein Test mit MATLAB ergab, dass die reine Transformation in etwa um den Faktor 1.5 schneller ist. Die Messwerte für verschieden grosse Signale sind in Abbildung 2.6.14 ersichtlich.

Abbildung 2.6.14: Vergleich der Quadratur-Codierten FFT mit der gewöhnlichen FFT

Ebenfalls in Abbildung 2.6.14 ersichtlich ist die benötigte Laufzeit, welche für die komplexe FFT und das extrahieren der einzelnen FFT-Resultate benötigt wird. Zu sehen ist, dass die Extraktion deutlich mehr Zeit benötigt, als durch die Verwendung der komplexen FFT gewonnen wird. Insgesamt führt diese Optimierung, zumindest mit MATLAB zu einer höheren Laufzeit, weshalb sie im Rahmen dieser Arbeit nicht verwendet wurde.

2.6.5 Vor- und Nachteile

Vorteile

- Im Frequenzbereich kann mit der FFT die Korrelation um einiges effizienter, als im Zeitbereich, berechnet werden.

Nachteile

- Da im Frequenzbereich die zirkulare Korrelation und nicht die gewünschte Kreuzkorrelation berechnet wird, entsteht ein Fehler, welcher zu Ausreissern führen kann.

Erkenntnis 7 Die Nachteile, welche durch die zirkulare Korrelation entstehen, können entweder durch Zero-Padding behoben (Abschnitt 2.6.3) oder bei genügend grosser Blockgröße komplett ignoriert werden. Die Geschwindigkeitsvorteile überwiegen in den meisten Fällen die Nachteile.

3 Nebenbedingungen

3.1 Einführung

In unserer speziellen Anwendung zur Bildregistration besitzen wir Informationen über die Art der Bewegungen, welche in einem Bild auftreten können. Eine dieser Informationen ist, dass die Bewegung über ein einzelnes Bild weich sein muss (Smoothness). Im Bewegings-Vektorfeld \vec{v} treten keine sprunghaften Änderungen auf, Grund dafür ist die Fixierung der Beads auf der Flow-Cell. Wird versucht die Smoothness zu gewährleisten, wird das Endresultat deutlich verbessert, da lokale Ausreisser (fehl Abschätzungen) beseitigt wurden.

Abbildung 3.1.1: Vergleich von Vektorfeldern mit und ohne Ausreisser

Methoden um die Smoothness zu gewähren sind:

- Viterbi / List-Viterbi: Mittels einer Abwandlung des von Viterbi [16] beschriebenen Algorithmus, kann der beste Kompromiss zwischen Smoothness und Wert der Fehlerfunktion (Abschnitt 1.4) gefunden werden, siehe Abschnitt 3.3
- Growing: Durch Vorhersagen aus den Nachbarvektoren und dem Verbot von grossen Abweichungen von dieser Vorhersage wird die Smoothness erzwungen, siehe Abschnitt 3.4
- Hierarchisches Top-Down Verfahren: Zuerst wird mit einem Grob aufgelöstem Bild eine

globale Bewegung geschätzt. Danach wird das Bild aufgeteilt und die Bewegungsschätzung für jedes Teilbild mit höherer Auflösung verfeinert, siehe Abschnitt 3.5.

- Globale Bewegung: Indem zuerst die globale Translation über einen zentralen, grossen Block geschätzt wird, kann davon ausgegangen werden, dass die Blöcke nur noch wenig davon abweichen, siehe Abschnitt 3.2.

Um die Smoothness vergleichen zu können wird ein Mass dafür benötigt. In Gleichung 3.1.1 ist die Smoothness als die Anzahl der Ausreisser definiert.

$$S(v) = \sum \left(\left| \frac{\partial v_x}{\partial i} \right| > 1 \right) \vee \left(\left| \frac{\partial v_x}{\partial j} \right| > 1 \right) \vee \left(\left| \frac{\partial v_y}{\partial i} \right| > 1 \right) \vee \left(\left| \frac{\partial v_y}{\partial j} \right| > 1 \right) \quad (3.1.1)$$

$i, j :=$ Zeilen und Spalten Richtung des Vektorfelds

$v_x :=$ Matrize der X-Komponente

$v_y :=$ Matrize der Y-Komponente

Definition 1 *Als Ausreisser gilt: Jede Änderung des Vektorfelds v welche grösser als 1 ist.*

3.2 Ermittlung der globalen Translation

Eine einfache jedoch effektive Verbesserung ist, als erster Schritt die globale Translation mittels einem vergleichsweise grossen Block (z.B. 128x128 Pixel) aus dem Zentrum zu ermitteln. Dies wird mittels zirkularer Korrelation durchgeführt und ist unabhängig vom Algorithmus der zur restlichen Registrierung verwendet wird.

Ein Fehler beim ermitteln der globalen Translation wäre fatal, deshalb wird die Blockgrösse des Zentrum Blockes ausreichend gross gewählt. Dazu kommt ein Zero-Padding mit der maximal zulässigen globalen Bewegung von 25 Pixel, um den Fehler der zirkularen Korrelation zu verhindern. Ausserdem ist die Beleuchtung im Zentrum am besten und die Verzerrungen, die von den Linsen Effekten herrühren, sind am geringsten. Mit diesen Massnahmen kann davon ausgegangen werden, dass die globale Translation korrekt erkannt wird.

Performance Die Ermittlung der globalen Translation fällt zeitlich kaum ins Gewicht. Die mittlere Rechenzeit von $t_m = 5.4 \text{ ms}$ wurde mit 100 Messresultaten gemittelt. Die Standardabweichung beträgt $\sigma = 0.296 \text{ ms}$.

3.3 Viterbi / List-Viterbi

Ziel des Viterbi Algorithmus (VA) ist es, den optimalen Weg durch ein Netz mit N Zuständen, welche mit Übergangskosten verbunden sind zu finden (Abbildung 3.3.1).

Abbildung 3.3.1: Netz mit N Zuständen und der Länge $M - 1$

Auf unsere Problemstellung angewendet entspricht ein Zustand einem Bewegungsvektor und dem zugehörigen Fehlerfunktionswert eines Blocks. In den folgenden Betrachtungen wird als Fehlerfunktion immer die zirkulare Korrelation verwendet (Abschnitt 1.4).

Die Übergangskosten zum Block t vom Zustand i nach j sind gemäss Gleichung 3.3.1 definiert.

$$c_t(i, j) = -C_t(j) + \alpha \cdot |v_{t-1}(i) - v_t(j)| \quad (3.3.1)$$

Wobei $C_t(j)$ der j -beste Wert der Korrelation des Blocks t und $v_t(j)$ der zugehörige Bewegungsvektor ist. Der Parameter α variiert die Gewichtung der Smoothness.

3.3.1 Viterbi

Die Implementation des Viterbi Algorithmus erfolgte gemäss der Beschreibung von Nambirajan Seshadri [13].

Die Funktionalität des Algorithmus wird mit Zufallsvektoren mit Werten von Tabelle 3.3.1 überprüft.

Parameter	Wert
Vektor	0 ... 1
Korrelation	0 ... 10
Zustände (N)	4
Reihen (R)	4
Spalten(M)	4

Tabelle 3.3.1: Parameter für die Erzeugung der Vektorfelder

Zu erwarten ist, dass die Korrelation im Vergleich zum horizontalen Smoothness Fehler, definiert in Gleichung 3.3.2, eine konkave Kurve ergibt (Abbildung 3.3.2a).

$$S_H = \sum_{r=1}^R \sum_{c=1}^M |v_{r,c} - v_{r,c+1}| \quad (3.3.2)$$

S_H = Horizontaler Smoothness Fehler

$v_{r,c}$ = Vektor an Position(r, c)

Bei $\alpha = 0$ wird nur auf die Korrelation, bei $\alpha = 10$ hingegen stark auf die Smoothness optimiert. Bei Zunahme des α -Wert nimmt der horizontale Fehler ab.

Abbildung 3.3.2: Die Smoothness des Vektorfelds im Vergleich zur Korrelation bei verschiedenen Werten für α

Weil jede Zeile für sich durch den Viterbi Algorithmus optimiert wird, kann es sein, dass sich der totale Smoothness Fehler (Gleichung 3.3.4) bei höherem α verschlechtert. Dies folgt daraus, dass wenn der horizontale Fehler zu stark optimiert wird, der vertikale Smoothness Fehler (Gleichung 3.3.3) ansteigt (Abbildung 3.3.3).

$$S_V = \sum_{r=1}^R \sum_{c=1}^M |v_{r,c} - v_{r+1,c}| \quad (3.3.3)$$

$$S_{tot} = S_V + S_H \quad (3.3.4)$$

S_V = Vertikaler Smoothness Fehler

S_{tot} = Totaler Smoothness Fehler

Abbildung 3.3.4 zeigt bei welchen Werten von α sich das Ergebnis des Viterbi Algorithmus ändert.

Jeder Punkt in diesem Diagramm entspricht einem Übergangspunkt der Teilstücke des Gra-

Abbildung 3.3.3: Resultierende Vektorfelder bei verschiedenen α

Abbildung 3.3.4: Die Steigung des Korrelation/Smoothness Graph in Abhängigkeit von α

phen aus Abbildung 3.3.2a. Die Steigung der Teilstücke steigt mit α linear an.

3.3.2 List-Viterbi

Der List-Viterbi Algorithmus (LVA) ist eine Erweiterung des Viterbi Algorithmus um nicht nur den besten Pfad, sondern eine Rangliste von L besten Pfaden zu finden. Nambirajan Seshadri beschreibt zwei Algorithmen um dies zu erreichen [13]

1. Paralleler List-Viterbi Algorithmus (PLVA)
2. Serieller List-Viterbi Algorithmus (SLVA)

Der PLVA berechnet für jeden Zustand L beste Pfade um zu diesem zu gelangen. Die serielle Variante findet aus dem besten Pfad der durch den Viterbi Algorithmus gefunden wurde, den zweitbesten. Dies lässt sich fortsetzen bis die L Pfade gefunden werden. Der Vorteil des SLVA ist, dass es nicht in jedem Fall notwendig ist alle L Pfade zu finden. Da alle L Pfade weiter verwendet werden, hat der SLVA in dieser Anwendung keinen Nutzen.

Das Ziel ist es, die totale Smoothness weiter zu verbessern, indem für jede Zeile L Pfade behalten werden, um in einem zweiten Schritt die optimale Pfad-Kombination zu finden, welche die Smoothness maximiert. Dazu wird nochmals der Viterbi Algorithmus verwendet. Um das Optimum in jedem Fall zu finden, müssten alle möglichen Pfade verwendet werden.

$$L_{opt} = M^k \quad (3.3.5)$$

Dieser Wert steigt mit k und M natürlich stark an. Auch ist damit zu rechnen, dass Pfade welche in X-Richtung optimiert wurden, auch in Y-Richtung die Smoothness verbessern, da grobe Ausreisser in beide Richtungen den Fehler steigen lassen (Abbildung 3.3.2). Aus diesem Grund ist es nicht nötig alle Pfade zu berechnen. In Abbildung 3.3.5 ist ersichtlich wie sich die totale Smoothness bei unterschiedlich gewähltem L verhält.

Für $L = 1$ entspricht die Kurve der von Abbildung 3.3.2b. Bereits mit $L = 5$ verschlechtert sich die Smoothness nicht mehr sprunghaft und mit $L \geq 20$ wird der Graph schlussendlich konkav und ändert sich mit noch grösserem L für diesen Fall auch nicht mehr. Das nötige $L = 20$ ist somit um Faktor 13 kleiner als $L_{opt} = M^k = 4^4 = 256$. Das resultierende Vektorfeld aus den Testdaten mit maximaler Smoothness ist in Abbildung 3.3.6 abgebildet. Im Vergleich mit Abbildung 3.3.3b ist ersichtlich, dass es viel gleichmässiger wirkt.

Abbildung 3.3.5: Smoothness im Vergleich zur Korrelation bei verschiedenen Werten für α und L

Abbildung 3.3.6: Maximale Smoothness nach List-Viterbi Algorithmus

3.3.3 Optimale Parameter bestimmen

Viterbi: Bestes α Um herauszufinden welcher Wert für α in unserer Problemstellung verwendet werden kann, wurde mittels des Nelder Mead Algorithmus [9] versucht das Minimum der Vektorfelddifferenz zu finden. Es wurde die bereits in MATLAB integrierte Version in der Funktion `fminsearch` verwendet.

In einem ersten Versuch wurden die Resultate des in Tabelle 3.3.2 beschriebenen Tests verwendet.

Datensatz	Künstlich
Blockgrösse	32
Cycle	6
Algorithmus	Frequenzbereich

Tabelle 3.3.2: Testdaten um bestes α zu finden

Als Startwert wurde $\alpha = 10$ verwendet. Die Resultate des Algorithmus sind in Abbildung 3.3.7 dargestellt.

Abbildung 3.3.7: Resultate des Nelder Mead Algorithmus

Für diese Daten liegt das optimale α bei 47.6. Um zu prüfen wie stark dies bei anderen Datensätzen schwankt wurde der Algorithmus mit $\alpha = 47.6$ als Startwert bei den Cycles 2-5 und 8-12 wiederholt. Cycles 1 und 7 wurden nicht verwendet, da diese immer perfekt approximiert werden, da sie nur eine Translation enthalten.

Der Mittelwert des optimalen α über diese Datensätze ergab $\alpha_m = 47.47$ mit einer Standardabweichung von $\sigma = 1.2387$ und lag damit sehr nahe am ursprünglichen gefundenen α .

List-Viterbi: Bestes α Um zu überprüfen ob für den List-Viterbi das für den Viterbi gefundene α auch optimal ist wurde nochmals der Nelder Mead Algorithmus auf den gleichen Datensatz angewendet. Als Startwert wurde $\alpha = 10$ verwendet, für L wurde 10 gewählt.

Abbildung 3.3.8: Nelder Mead Suche über den LVA

Ein erster Durchlauf landete im lokalen Minima bei $\alpha = 22.03$ und einem $V_{diff} = 0.3973$. Da dies ein schlechterer Wert ist als zuvor mit dem VA erreicht wurde, sind mehrere Durchläufe mit den Startwerten von $\alpha \in \{47, 60, 70, 100\}$ durchgeführt worden. Das neue Minima wurde so bei $\alpha = 45.9$ mit $V_{diff} = 0.397$ gefunden.

Ein Durchlauf über die Cycles 2-5 und 8-12 ergab ein mittleres $\alpha_m = 47.16$ mit einer Standardabweichung von $\sigma = 1.4581$.

Minimales L und N Der Viterbi und auch der List-Viterbi Algorithmus liefern tendenziell für höher gewählte N und L bessere Resultate. Dies erhöht jedoch den Rechenaufwand massiv, deshalb ist es sinnvoll die beiden Parameter möglichst klein zu halten. Bei den zufällig erzeugten Vektorfeldern hat sich bei $N = 4$ ein $L = 20$ als minimales L erwiesen um die optimale Lösung zu finden (Abbildung 3.3.5).

Es ist zu vermuten, dass das benötigte L bei den realen Daten kleiner ist, als bei den zufällig erzeugten Daten. Dies deshalb, weil die Vektorfelder grundsätzlich die Smoothness-Bedingung erfüllen und nur vereinzelt Ausreisser vorweisen. Diese sind in Zeilen- als auch Spaltenrichtung verschieden zu ihren Nachbarn und werden somit schon vom Viterbi Algorithmus entfernt.

Um das minimale N und L zu finden wurde ein Test mit den Parametern gemäss Tabelle 3.3.3 durchgeführt.

$L = 1$ entspricht der Verwendung des Viterbi anstelle des List-Viterbi Algorithmus.

In der Auswertung wurde jeweils das minimal nötige N und L gesucht bei der die kleinste Vektorfelddifferenz V_{diff} erreicht wird.

Parameter	Wert
Datensatz	Künstlich
Blockgrösse	26:64
Cycle	1:30
Algorithmen	Konventionell/zeroPad Konventionell/noPad (Abschnitt 5.1.1)
N Tests	$2 \cdot 30 \cdot 39 = 2340$
N	2,5,10
L	1,5,10
α	40, 45, 50

Tabelle 3.3.3: Parameter für Viterbi, List-Viterbi Test

Abbildung 3.3.9: Verteilung der Viterbi, List-Viterbi Parameter

Da oft verschiedene α zur optimalen V_{diff} führen, wurde jeweils über diese der Mittelwert berechnet. Deshalb erscheinen Werte für α welche nicht existieren. Sie verdeutlichen wie oft es keine Rolle spielte ob ein α von 40 oder 45 bzw. 45 oder 50 verwendet wurde. Das α das nahe am optimalen zuvor gefundenen $\alpha = 45.9$ liegt, bewährte sich häufig über alle Tests hinweg.

Auffällig ist, dass die verschiedenen Algorithmen ein stark unterschiedliches Bild bezüglich optimalem α zeigen. Dies ist in Abbildung 3.3.10 ersichtlich.

Abbildung 3.3.10: Optimales α getrennt nach Algorithmen

Der Grund ist, dass Konventionell/noPad bei grossen Verschiebungen und kleinen Blockgrößen, die korrekten Bewegungsvektoren nicht mehr erreichen kann, weil die Blöcke keinerlei Überlappung mehr vorweisen (Abbildung 5.2.2a). Da somit die Korrelations-Werte und Vek-

toren zufällig sind, hilft es die Vektoren stärker zu gewichten.

In Abbildung 3.3.9 ist ersichtlich, dass häufig ein $N = 2$ und ein $L = 1$ reicht, um das optimale V_{diff} zu erreichen. In Tabelle 3.3.4 sind die Häufigkeiten der N/L Kombinationen für die einzelnen Algorithmen zu sehen.

L/N	2	5	10		L/N	2	5	10
1	790	95	0		1	411	67	42
5	180	55	0		5	232	97	34
10	15	35	0		10	118	100	69
(a) Konventionell/zeroPad					(b) Konventionell/noPad			

Tabelle 3.3.4: Häufigkeit von N/L Kombinationen

Konventionell/zeroPad, welcher deutlich weniger Ausreisser als Konventionell/noPad aufweist (Abschnitt 5.2), benötigt nie ein $N > 5$. Auch ist ein $L > 5$ nur in Ausnahmefällen nötig. Konventionell/noPad benötigt deutlich häufiger ein hohes L und N . Das liegt jedoch hauptsächlich daran, dass er bei grossen Verschiebungen und kleinen Blockgrössen, die korrekten Bewegungsvektoren nicht mehr erreichen kann, da die Blöcke keine Überlappung mehr haben. In Tabelle 3.3.5 werden nur Blockgrössen und Cycles betrachtet bei denen ein vernünftiges Ergebnis mit Konventionell/noPad möglich ist.

L/N	2	5	10
1	178	13	0
5	94	32	0
10	15	18	0

Tabelle 3.3.5: Häufigkeit von N/L Kombinationen für Konventionell/noPad, Cycles 1-10 und Blockgrössen 30-64

Das nötige N ist bei diesen Tests immer kleiner als 10. Auch wird ein $L > 1$ verglichen weniger oft benötigt.

Ausserdem ist die Differenz zwischen den gefunden V_{diff} für $L = 1$ (Viterbi Algorithmus) und $L = 10$ (List-Viterbi Algorithmus) sehr klein, wie in Abschnitt 5.2.4 gezeigt wird. Es wird sich kaum lohnen die längere Laufzeit in Kauf zu nehmen.

Erkenntnis 8 *Ein $\alpha = 45$ hat sich für die meisten Fälle bewährt. Der Viterbi Algorithmus mit $N = 5$ ist für alle relevanten Fälle ausreichend.*

3.3.4 Performance

Viterbi Der Aufwand um mit dem Viterbi Algorithmus den optimalen Weg durch ein Netz der Länge M mit N Zuständen zu finden (Gleichung 3.3.6).

$$T_{VA}(N, M) = \mathcal{O}(MN^2) \tag{3.3.6}$$

Da der Viterbi Algorithmus für jede Zeile durchgeführt wird, verhält sich die totale Laufzeit zusätzlich linear zur Anzahl Zeilen R , siehe Gleichung 3.3.7.

$$t_{VA}(N, M, R) = RMN^2 \quad (3.3.7)$$

Da die einzelnen Reihen voneinander komplett unabhängig sind, lässt sich das gut parallelisieren. Auf dem verwendeten Testrechner mit vier CPU's Anhang B.1 (Testumgebung) liess sich eine Beschleunigung von bis zu Faktor 2.66 erreichen. Die Resultate der Performance sind in Abbildung 3.3.11 ersichtlich.

Abbildung 3.3.11: Performance des Viterbi Algorithmus

Deutlich zu erkennen ist die quadratische Abhängigkeit von N in der seriellen Implementierung. Die relative Beschleunigung der parallelen Implementierung steigt mit zunehmendem N , da der Overhead der Parallelisierung konstant ist und so die Vorteile immer stärker gewichtet werden.

List Viterbi Der Aufwand für den PLVA um die L besten Wege durch ein Netz der Länge M mit N Zuständen zu finden (Gleichung 3.3.8).

$$T_{LVA}(N, M, L) = \mathcal{O}(ML(N^2)) \quad (3.3.8)$$

Dies wird ebenfalls für jede Zeile durchgeführt (Gleichung 3.3.9).

$$t_{LVA}(N, M, L, R) = RMLN^2 \quad (3.3.9)$$

In einem zweiten Schritt wird mittels des Viterbi Algorithmus die beste Pfadkombination gesucht. Dies entspricht dem Aufwand von Gleichung 3.3.6, jedoch mit M durch R und N

durch L ersetzt. Die gesamte Laufzeit ist in Gleichung 3.3.10 aufgeführt.

$$t_{LVA}(N, M, L, R) = RMLN^2 + RL^2 \quad (3.3.10)$$

Der erste Teil der Berechnung in der List Viterbi Implementierung lässt sich gut parallelisieren. Die Berechnungen des zweiten Teils sind voneinander abhängig und lassen sich nicht ohne weiteres parallelisieren. Abbildung 3.3.12 zeigt, wie sich die Laufzeit des List-Viterbi Algorithmus in Abhängigkeit von L und N verhält.

Abbildung 3.3.12: Performance des List-Viterbi Algorithmus

Die Laufzeiten steigen wie erwartet quadratisch mit N und beinahe linear mit L an. Die Multicore Implementation kann einen Performance Gewinn von bis zu einem Faktor 3.3 bringen.

3.4 Growing Algorithmus

Ziel dieses Verfahrens ist, mittels Bewegungsvorhersage aus dem Zentrum des Bildes heraus ein Vektorfeld, welches die einzelnen Verschiebungen der Blöcke darstellt, aufzubauen.

Dafür wurde ein **Growing-Verfahren** (de: wachsen) entwickelt, welches relativ einfache Bewegungen verwendet. Dabei sollte jeder Block B_{ij} in seiner Nachbarschaft D_{24} möglichst viele bereits ermittelte Verschiebungsvektoren haben, die zur Vorhersage herangezogen werden können.

3.4.1 Globale Translation

Für das Growing ist es fundamental, dass die Globale Translation (Abschnitt 3.2) korrekt geschätzt wird und nicht mehr als zwei Pixel daneben liegt. Durch die Methode in Abschnitt 3.2 wird dies garantiert.

Wäre diese Garantie nicht vorhanden, würde bereits die erste Vorhersage falsch sein und somit alle weiteren Abschätzungen und auch die Registration des Basen-Bildes fehlschlagen.

3.4.2 Berechnung der Blöcke

Bei einer Blockgrösse von 32 Pixel und einer Maximalen globalen Verschiebung von 25 Pixel wird das Bild in $n = 7400$ (Gleichung 3.4.1) Blöcke aufgeteilt. Für ein Wachsen ohne Spezialfälle müssen b_i und b_j gerade Zahlen sein (Gleichung 3.4.1).

$$n = b_i b_j = \text{floor} \left(\frac{\text{floor} \left(\frac{N-2c}{b_n} \right)}{2} \right)^2 \cdot \text{floor} \left(\frac{\text{floor} \left(\frac{M-2c}{b_n} \right)}{2} \right)^2 \quad (3.4.1)$$

N = Anzahl Zeilenpixel

M = Anzahl Spaltenpixel

c = maximale Verschiebung

b_n = Blockgrösse

b_i = Anzahl Zeilenblöcke

b_j = Anzahl Spaltenblöcke

3.4.3 Bewegungsvorhersage

Bei der Bewegungsvorhersage wird eine Bewegung aus den umliegenden Nachbarblöcken der Nachbarschaft D_n vorhergesagt. Diese Vorhersage wird bereits beim Ausschneiden des Blockes aus dem zu registrierenden Bild mit einbezogen. Da die Nachbarschaft je nach Position eine unterschiedliche Anzahl bereits geschätzter Blöcke enthält, ist darauf zu achten, dass der Mittelwert nur über die vorhandenen Nachbarn gebildet wird. Deshalb werden Nullvektoren dabei ignoriert. Es kann vorkommen, dass gültige Nullvektoren ignoriert werden. Um dies zu verhindern könnten die gültigen Vektoren markiert werden. Dies hätte jedoch negativen Einfluss auf die Performance. Da gültige Nullvektoren selten sind, bleibt der Fehler klein und deshalb wird dieser Spezialfall ignoriert.

Besteht die Nachbarschaft ausschliesslich aus Nullvektoren, muss eine Division mit dem Nenner von Gleichung 3.4.2 abgefangen werden.

$$S = \text{round} \left(\frac{\sum_{i,j} \vec{v}_{i,j}}{\sum_{i,j} \forall (|x_{i,j}| + |y_{i,j}| > 0 \rightarrow 1)} \right) \quad (3.4.2)$$

Performance Der intuitive Ansatz dazu mittels zwei For-Schleifen über die Nachbarschaft zu iterieren (siehe: Anhang A.1.1 (Iterative Nachbarschafts Abschätzung)) ist die schnellste Variante. Der Ansatz anstelle einer Iteration mit Matrizen zu rechnen (siehe: Anhang A.1.2 (Ma-

trizen Nachbarschafts Abschätzung)) weist eine schlechtere Performance auf Abbildung 3.4.1. Erst bei grossen Nachbarschaften ist die Matrizen Lösung schneller als der iterative Ansatz.

Abbildung 3.4.1: Zeitaufwand der Bewegungsvorhersage in Abhängigkeit der Blockgrösse, Mittelwert aus 20 Messungen

3.4.4 Entwicklung des Growing Muster

Das konische Wachsen (Abbildung 3.4.2a) hat gegenüber dem rechtwinkligem Wachsen (Abbildung 3.4.2a) den Vorteil, dass es nicht den Spezialfall des „um die Ecken Fahren“ hat. Wie das Muster entsteht, ist in Abbildung 3.4.3 ersichtlich. Es gäbe noch andere Bewegungsmuster die in Betracht gezogen werden könnten z.B. ein schneckenförmiges Wachsen aus dem Zentrum heraus.

Abbildung 3.4.2: Zwei verschiedene Bewegungsmöglichkeiten im Vektorfeld

(a) Wachsen nach oben und unten

(b) Wachsen nach links und Rechts

Abbildung 3.4.3: Wachsen des Growing nach Seiten aufgeteilt

3.4.5 Verwendung eines Suchbereichs bei Verwendung der FFT

Das Growing geht von einer Smoothness aus und erzwingt diese gewissermassen. Deshalb macht es Sinn einen Suchbereich zu verwenden. Bei der FFT steht die ganze Korrelation des Bildes zur Verfügung. Durch den Suchbereich wird der Fokus auf den interessanten Bereich gelegt. Der Bereich ausserhalb des Suchbereichs wurde durch das Growing bereits ausgeschlossen.

3.4.6 Performance

Beim Fortbewegen durch das in Blöcke aufgeteilte Bild liegt der zeitliche Unterschied zwischen einer Iteration durch die vorgeladene Growing Matrix und der konventionellen Methode mit zwei Schleifen, im einstelligen Millisekundenbereich.

3.4.7 Vor- und Nachteile

Vorteile

- Durch die Nachbarabschätzung wird eine Smoothness erzwungen.
- Bei Verwendung einer Fehlerfunktionen im Zeitbereich wird der Rechenaufwand erheblich gemindert.
- Bei verwenden der FFT kann das Zero-Padding klein gehalten werden, dies verkleinert den Rechenaufwand.

Nachteile

- Durch die Bewegungsvorhersage entsteht eine Abhängigkeit unter den Blöcken. Eine Parallelisierung der Bewegungsschätzung der einzelnen Blöcke wird dadurch fast unmöglich. Die einzige offensichtliche Möglichkeit zu einer Parallelisierung besteht darin, die vier Richtungen des Growings zu parallelisieren.

3.5 Hierarchisches Verfahren

3.5.1 Funktionsweise

Beim hierarchischen Verfahren werden die Bilder in verschiedene Ebenen mit zunehmender Auflösungen aufgeteilt.

Dann wird nach folgendem Ablauf durch die Ebenen geschritten:

1. Grobe Bewegungsschätzung für die oberste Ebene mit niedrigster Auflösung
2. Aktuelle Schätzung auf die nächste Ebene welche in 4 Teile geteilt wird anwenden
3. Neue Bewegungsschätzung für jeden Teil der aktuellen Ebene berechnen. Weiter mit Schritt 2 bis unterste Ebene erreicht.

Es ist zu sehen, dass für jede Ebene mit tieferer Auflösung die verwendet wird $N/4$ Bewegungsschätzungen dazu kommen.

3.5.2 Vor- Nachteile

Vorteile

- Durch das hierarchische Verfahren, kann man die Bewegung der Blöcke tieferer Ebenen einschränken. Dies führt zu einer besseren Smoothness.

Nachteile

- Die Anzahl der Abschätzungen ist grösser als beim Konventionellen oder Growing Algorithmus. Denn auf der untersten Ebene müssen ebenfalls die $n = B_i B_j$ durchgeführt werden, zuvor sind jedoch noch weitere Blöcke geschätzt worden. Die anderen Algorithmen haben mit der globalen Translation nur einen weiteren Schätzwert.
- Durch das hierarchische Aufteilen können bei den Schnittkanten grössere Lücken entstehen. Weil bei den obersten vier Blöcken autonome Linien nach unten wachsen, die sich auf der nächsten Ebene wieder in autonome Linien nach unten aufteilen, können die Abschätzungen an den Schnittkanten divergieren.
- Das Downsampling würde ebenfalls zusätzliche Zeit benötigen

Das hierarchische Verfahren wurde nicht getestet. Mit dem Growing Algorithmus konnten sehr gute Ergebnisse erzielt werden, welche mit dem hierarchischen Verfahren kaum zu überbieten sind.

3.6 Mesh-basiert

Funktionsweise Die Mesh-basierte Registrierung ist keine eigentliche Registrierungsmethode, sondern eine Interpolationsmethode, welche nach einer blockbasierten Bewegungsschätzung durchgeführt wird.

Dadurch können Lücken oder Überlappungen, welche bei der Registrierung entstehen würden verhindert werden.

Abbildung 3.6.1: Durch blockbasiert Schätzung entstandene Lücken und Überlappungen

Die Verschiebung von Block B_{ij} zu seinen Nachbarblöcken liegt meistens in ein Pixelbereich (Abschnitt 5.3), weil das Smoothness Kriterium wird bei genug grosser Blockwahl oder bei nachheriger Korrektur fast immer eingehalten.

3.6.1 Vor- und Nachteile

Vorteile

- Bei Mesh-basiert wird verhindert das Lücken oder Überlappungen entstehen.

Nachteile

- Ein weiterer Zeitaufwand ist in Kauf zu nehmen.

Erkenntnis 9 *Mit einer Überlappung von einem Pixel wird noch lange nicht ein Bead ausgelöscht, diese Methode bringt für das vorliegende Problem keinen Nutzen.*

4 Graphische Testumgebung

Die in MATLAB entwickelte graphische Umgebung (GUI) unterstützt beim Testen und Vergleichen der verschiedenen Algorithmen. Das Interface ist in Verschiedene Tabs gegliedert.

- Tests: Durchführen von Tests über mehrere Datensätze
- Auswerten: Einlesen und Zusammenfassen von Testresultaten
- Darstellen: Plotten von zusammengefassten Testresultaten
- Kunstdaten: Spezielle Darstellung für die Testresultate mit künstlichen Daten
- Vektorfeld: Darstellen von einzelnen Testresultaten mit Vektorfeldern und Registrierungsergebnis

4.1 Tests

Dieser Tab erleichtert das Einstellen der Parameter für die Tests. Jeder Test hat seine sinnvollen Standard-Parameter vorgeladen. Die grossen Auswahl Kriterien sind: Verfahren, Datensatz, Fehler Funktion (Tabelle 4.1.1).

Verfahren	Datensatz	Fehler Funktion	Tile	Basen	Cycle	Blockgr.
Growing	alt	Alle	0:10:70	ACGT	1:101	20:64
	neu	Alle	0:10:50	ACGT	1:101	20:64
	artificial	Alle	0	A	1:30	20:64
Konventionell	alt	FFT noPad	0:10:70	ACGT	1:101	20:64
	neu	FFT noPad	0:10:50	ACGT	1:101	20:64
	artificial	FFT noPad	0	A	1:30	20:64
KonventionellZeroPad	alt	FFT zeroPad	0:10:70	ACGT	1:101	20:64
	neu	FFT zeroPad	0:10:50	ACGT	1:101	20:64
	artificial	FFT zeroPad	0	A	1:30	20:64

Tabelle 4.1.1: Tests Einstellmöglichkeiten

4.2 Auswerten

Der Auswerten Tab unterstützt beim Zusammenfassen der gewonnenen Testdaten zur späteren Darstellung. Wurde dies schon mal durchgeführt kann eine bereits vorhandene Zusammenfassung (*.mat File) ausgewählt werden.

Abbildung 4.1.1: Tests Tab

Abbildung 4.2.1: Auswerten Tab

Wenn die Files neu ausgelesen werden sollen, z.B. weil neue Testdaten verfügbar sind, muss der Grundpfad der Testresultate, der „Mastertest“, gewählt werden und die Checkbox „vorhandenes File wählen“ deaktiviert werden. Mit dem Button „Start lesen“ wird das vorhandene File geöffnet oder mit der Auswertung der Testdaten begonnen und in das File gespeichert.

4.3 Darstellen

Im Tab Darstellen können die Datensätze und Fehlerfunktionen, welche verglichen werden sollen, angegeben werden.

Auch kann gewählt werden welche Tiles verwendet werden sollen und ab welcher Blockgröße geplottet werden soll. Mittels der Checkboxes kann gewählt werden, welche Darstellung gewünscht ist.

- Smoothness in Plots dargestellt: Es werden Liniendiagramme angezeigt, welche die Smoothness über alle Tiles und Cycles zusammenfassen
- Smoothness in Bilder dargestellt: Es wird ein Bild erstellt, wobei die X-Position der Pixel von der Blockgröße und die Y-Position von den Tiles und Cycles abhängig ist. Die Intensität der Pixel entspricht der Anzahl Ausreisser (Abbildung 5.3.3).

4.4 Kunstdaten

Die Tests über die künstliche erzeugten Daten werden anders ausgewertet. Es kann nur der Cycle und die Funktionen welche geplottet werden sollen gewählt werden.

Die Nummern der Funktionen entsprechen der folgenden Liste:

Abbildung 4.3.1: Darstellen Tab

Abbildung 4.4.1: Auswerten Tab

1. 'Growing/zeroPad'
2. 'Growing/noPad'
3. 'Growing/correlation'
4. 'Growing/sqerror'
5. 'Growing/sumabserror'
6. 'Konventionell/zeroPad'
7. 'Konventionell/noPad'
8. 'Konventionell/zeroPad/Viterbi'
9. 'Konventionell/noPad/Viterbi'
10. 'Konventionell/zeroPad/ListViterbi'
11. 'Konventionell/noPad/ListViterbi'

Beispiele dieser Plots sind in Abbildung 5.2.2b zu sehen.

4.5 Vektorfeld

Im Tab Vektorfeld kann ein einzelnes Resultat eines Testlaufs mit dem „Quiver-Plot“ angezeigt werden.

Dabei stehen wieder die üblichen Wahlmöglichkeiten zur Verfügung, wie Cycle, Blockgrösse, Tile und Base. Da auch die Resultate des Viterbi dargestellt werden können, sind die Viterbi Parameter α , N und L einstellbar. Wird die Checkbox „Registration“ angewählt, wird zusätzlich zum Vektorfeld auch das Resultat der Registration angezeigt werden.

Abbildung 4.5.1: Auswerten Tab

5 Vergleich der Algorithmen

5.1 Einleitung

5.1.1 Übersicht der getesteten Algorithmen

Die folgenden Test befassen sich mit den Algorithmen welche in Tabelle B.2 aufgeführt und beschrieben sind. Die Parameter die für die Algorithmen verwendet wurden, sind in Tabelle B.3 ersichtlich.

5.1.2 Vergleichsmethoden

5.1.2.1 Künstliche Daten

Um die Algorithmen gut miteinander vergleichen zu können, ist es nötig künstlich erzeugte Daten mit bekannter affiner Transformation zu verwenden.

Um möglichst realitätsnahe Daten zu erzeugen, wurde ein Weiss-Bild (Tile 6, alter Datensatz) als Referenz verwendet. Aus diesem wurde mittels der Methode aus Abschnitt 2.3.3.2 die Positionen der Beads extrahiert. Die Bead Anzahl und Position ist nach Erkenntnis 2 zwar nicht korrekt, jedoch spielt dies für die künstlichen Daten keine Rolle, da es mehr um die zufällige Verteilung geht.

An den so gefundenen Beads-Positionen wurden mittels zweidimensionaler Gaussfunktionen die künstlichen Beads erzeugt. Der Code dazu stammt von Knutti [8]. Die Parameter für die Gaussfunktionen sind in Tabelle 5.1.1 ersichtlich.

Parameter	Minimum	Maximum
Intensitätsabweichung	-0.5	0.5
Standartabweichung	0.8	1.2

Tabelle 5.1.1: Parameter für künstliche Beads

In Abbildung 5.1.1 ist je ein Ausschnitt des originalen und des künstlich erzeugten Weiss-Bilds abgebildet.

Die künstlichen Basen-Bilder sind erzeugt worden, indem jeweils zufällig entschieden wurde in welchem Basen-Bild das Bead fluoresziert. Um das übersprechen zu simulieren, sind die nicht existierenden Beads mit 10% der Intensität gewichtet worden.

Mit allen Kombination der in Tabelle 5.1.2 aufgeführten Transformationen wurden die Basen-Bilder verändert.

(a) Originales Weiss-Bild

(b) Künstlich erzeugtes Weiss-Bild

Abbildung 5.1.1: Vergleich der normalisierten Weiss-Bilder

Parameter	Werte
Rotation	0, 0.2°, 0.4°
Shearing	0, 0.0015
Translation	0, 5, 10, 15, 20

Tabelle 5.1.2: Parameter für Transformation der erzeugten Basen-Bilder

Damit durch die Transformation keine Daten am Rand verloren gehen, wurden die Ursprungsbilder übergross generiert. Der nötige Rand für ein Bild mit R Zeilen und C Spalten berechnet sich gemäss den Gleichungen 5.1.1

$$\begin{aligned}
 RandR_{Rotation} &= (\cos(\alpha) \cdot R + \sin(\alpha) \cdot C) - R \\
 RandC_{Rotation} &= (\sin(\alpha) \cdot R + \cos(\alpha) \cdot C) - C \\
 RandR_{Shearing} &= k \cdot R \\
 RandC_{Shearing} &= k \cdot C \\
 RandR_{Translation} &= t_R \\
 RandC_{Translation} &= t_C
 \end{aligned} \tag{5.1.1}$$

Für den maximalen Drehwinkel steht α , k ist der maximale Shearing Parameter und t_R und t_C sind die maximalen Translation in die jeweilige Richtung.

Referenz-Vektorfeld Zu jeder dieser Transformationen wurde ein Referenz-Vektorfeld erstellt. Dieses kann mit den erhaltenen Vektorfeldern der verschiedenen Algorithmen verglichen

werden. Die durchschnittliche Differenz zwischen dem Referenz-Vektorfeld und dem erhaltenen Vektorfeld aus der Bewegungsschätzung eignet sich gut als Qualitätsmerkmal für einen Algorithmus (Gleichung 5.1.2).

$$V_{diff} = \sum_{i,j} \left| V_{Abschätzung_{i,j}} - V_{Referenz_{i,j}} \right| \frac{1}{N_{Blöcke} b^2} \quad (5.1.2)$$

$b =$ Blockgrösse

$N_{Blöcke}$ ist die Anzahl Blöcke für die eine Bewegungsschätzung berechnet wurde (Tabelle B.4). Da die Bewegungsschätzung nicht über das ganze Bild stattfindet, wird nur über diese die Differenz genommen.

Das Referenzvektorfeld besitzt für jeden Pixel einen Vektor, das abgeschätzte jedoch nur für jeden Block. Deshalb wird beim Blockvektorfeld für jeden Pixel der Vektor des entsprechenden Blockes verwendet.

5.1.2.2 Sequenzierung

Ein anderer Ansatz die Algorithmen miteinander zu vergleichen, ist die Registrierung durchzuführen und mittels statistischer Verfahren die Sequenzen zu detektieren. Die DNA Sequenzen auf der Flow-Cell sind bekannt, weil sie künstlich erzeugt wurden. Nach einer kompletten Registrierung eines Tiles kann ausgewertet werden, wie viel Prozent der Sequenzierung korrekt ist. Dabei werden die Beads mit unterschiedlichen Qualitäten markiert und nur der Teil deren Qualität über dem Schwellwert liegt, wird zur Auswertung zugelassen. Nun kann, in Abhängigkeit von diesem Schwellwert und wie viel korrekt sequenziert wurde, eine qualitative Aussage über die Registration gemacht werden.

Dieser Ansatz zur Verifizierung der Qualität wurde nicht durchgeführt, da der Code zur statistischen Auswertung noch nicht ausgereift ist. Dadurch würden zusätzliche unbekannte Fehler hinzukommen.

5.1.2.3 Smoothness

Da für die realen Testdaten, kein Referenz-Vektorfeld zur Verfügung steht, muss ein anderes Qualitätskriterium verwendet werden. Die Smoothness, welche in Gleichung 3.1.1 definiert ist, eignet sich gut dazu.

Um sie jedoch als Qualitätskriterium zu verwenden, muss zuerst verifiziert werden, wie stark die Anzahl Ausreisser etwas über die Qualität der Bewegungsschätzung aussagt. Im Test mit den künstlich erzeugten Daten konnte gezeigt werden, dass die Smoothness mit der durchschnittlichen Vektorfelddifferenz korreliert (Abbildung 5.2.5 und 5.2.6).

Dies zeigt, dass die Smoothness zwar kein absolutes Mass für die Qualität, jedoch ein guter Hinweis darauf ist, wie gut eine Bewegungsschätzung funktioniert hat.

5.2 Mit künstlichen Daten

Dieser Vergleich befasst sich Ausschliesslich mit den künstlich erstellten Testdaten (Abschnitt 5.1.2.1).

5.2.1 Nur globale Translation

Bei Bildern welche nur eine globale Translation (\vec{t}_{glob}) aufweisen (Cycle 1,7,13,19,25), erreichen alle Algorithmen bis auf Konventionell/noPad ein perfektes Resultat.

Konventionell/noPad hat Probleme bei Blockgrössen $b < \vec{t}_{glob}/3$, da der überlappende Bereich der Blöcke zu klein wird (Abbildung 5.2.1).

Abbildung 5.2.1: Registrierungsqualität Konventionell/noPad mit globaler Translation von 10 Pixeln

5.2.2 Rotation und Shearing

Bei Bildern welche Rotation und Shearing aufweisen, erreichen kleine Blockgrössen tendenziell die besseren Resultate, denn sie können die Effekte besser approximieren.

Konventionell/noPad hat wieder das Problem, dass bei zu kleiner Blockgrösse, die überlappenden Bereiche zu klein werden. Konventionell/zeroPad hat dieses Problem weniger, da durch das Zero-Padding weniger überlappenden Bereich benötigt wird um die Bewegungsschätzung korrekt durchzuführen. Um die Growing Algorithmen und Konventionell/zeroPad besser vergleichen zu können ist in Abbildung 5.2.2b Konventionell/noPad weggelassen worden.

Growing ist vor allem bei sehr kleinen Blockgrössen überlegen, weil es durch die Bewegungsvorhersage nie Probleme mit einem zu kleinen überlappenden Bereich bekommen kann. Die Schwankungen stammen vor allem daher, dass für unterschiedliche Blockgrössen die Algorithmen unterschiedlich viel Rand benötigen. Um nicht über den Rand hinaus zu wachsen

Abbildung 5.2.2: Registrierungsqualität mit 0.04° Rotation und $1.5 \cdot 10^{-3}$ Shearingfaktor

benötigt Growing vergleichsweise viel Rand. Dies ist in Abbildung 5.2.3 ersichtlich. Da die Effekte der Rotation und des Shearing am Rand grösser sind hat dies auch Einfluss auf die durchschnittliche Qualität der Bewegungsschätzung.

5.2.3 Globale Translation mit Rotation und Shearing

Die Kombination von Globaler Translation, Rotation und Shearing wirkt verheerend auf den Konventionell/noPad Algorithmus, da sich die Effekte von Abbildung 5.2.2a und Abbildung 5.2.1 summieren (Abbildung 5.2.4a).

Auf die Growing Algorithmen und Konventionell/zeroPad hat es keinen Einfluss, da diese die globale Translation zu Beginn korrigieren (Abbildung 5.2.4b).

5.2.4 Viterbi / List-Viterbi

Die Viterbi-Algorithmen können verwendet werden um die konventionellen Algorithmen zu verbessern (Abschnitt 3.3). Dazu wurden die Testdaten des Tests von Tabelle 3.3.3 verwendet. Es sind jeweils die besten Resultate des Viterbi- und des List-Viterbi Algorithmus dargestellt. Dies soll aufzeigen was mit gut gewählten Parametern erreicht werden kann.

Konventionell/zeroPad In Abbildung 5.2.5 sind die Resultate für Konventionell/zeroPad mit Viterbi und List-Viterbi zu sehen.

Sobald Ausreisser gemäss Definition 1 vorhanden sind, erweist sich der Viterbi bzw. der List-Viterbi als nützlich. In Abbildung 5.2.5b ist zu sehen, dass nach dem (List-)Viterbi Durchlauf keine Ausreisser mehr vorhanden sind. Dies ist auch eine Bestätigung für die Korrektheit

Abbildung 5.2.3: Benötigte Randpixel der Algorithmen

(a) Mit Konventionell/noPad

(b) Ohne Konventionell/noPad

Abbildung 5.2.4: Registrierungsqualität mit 0.04° Rotation, $1.5 \cdot 10^{-3}$ Shearingfaktor und 20 Pixel globaler Translation

Abbildung 5.2.5: Registrierungsqualität für Konventionell/zeroPad mit Viterbi, 0.04° Rotation und $1.5 \cdot 10^{-3}$ Shearingfaktor

des Smoothness-Kriterium, da es mit der Vektorfelddifferenz korreliert. Sind keine Ausreisser mehr vorhanden, bringt die Verwendung des Viterbi keine grosse Verbesserung mehr. Deutlich wird dies in einem Test mit einem Cycle in dem keine Ausreisser auftreten (Abbildung 5.2.6). Dies ist zu erwarten, da die Entfernung von Ausreissern das Ziel des Viterbi Algorithmus ist. Wie schon in Erkenntnis 8 erwähnt, ist der Unterschied von Viterbi zu List-Viterbi minimal.

Abbildung 5.2.6: Durchschnittlicher Registrierungsfehler für Konventionell/zeroPad mit 0.02° Rotation, $1.5 \cdot 10^{-3}$ Shearingfaktor und globaler Translation von 20 Pixel

Konventionell/noPad In Abbildung 5.2.6 werden die Resultate für Konventionell/noPad mit Viterbi und List-Viterbi dargestellt.

Es ist zu sehen, dass Viterbi- und List-Viterbi die Ausreisser nicht mehr beseitigen können sobald die Blockgröße zu klein wird. Dies aus den Gründen die in Abschnitt 5.2.2 erklärt sind. Wieder führt die Verwendung von List-Viterbi anstelle des Viterbi zu keiner merklichen Verbesserung.

Vergleich mit Growing Während die konventionellen Algorithmen bei kleinen Blockgrößen nur sehr schlecht mit den Growing Algorithmen mithalten konnten (Abbildung 5.2.2a), sieht dies mit Hilfe des Viterbi Algorithmus besser aus (Abbildung 5.2.8).

Konventionell/zeroPad/Viterbi erreicht ab Blockgröße 30 sehr ähnliche Resultate. Auch Konventionell/noPad/Viterbi erreicht schon viel früher die Qualität der Growing Algorithmen.

Erkenntnis 10 Sind Ausreisser vorhanden, lohnt es sich diese mittels des Viterbi Algorithmus zu entfernen. Die Verwendung des List-Viterbi lohnt sich in keinem der gezeigten Fälle, da die kleinen Verbesserungen welche erreicht werden die deutlich längere Laufzeit nicht wettmachen.

Abbildung 5.2.7: Registrierungsqualität für Konventionell/noPad mit Viterbi, 0.04° Rotation und $1.5 \cdot 10^{-3}$ Shearingfaktor

Abbildung 5.2.8: Vergleich Growing und Viterbi mit 0.04° Rotation und $1.5 \cdot 10^{-3}$ Shearingfaktor

5.3 Mit realem Datensatz

Das Prüfen der Algorithmen anhand realer Datensätze ist eine wichtige und grundlegende Prüfmethode der Algorithmen.

5.3.1 Visualisierung der Datensätze

Datenaufnahme Die grossen Datenmengen wurden in wochenlangen Tests ausgewertet. Dies ermöglicht die Abstrahierung der Datenmenge und gab einen besseren Einblick über deren Eigenschaften. In den beiden betrachteten Datensätzen sind folgende Anzahl Bilder untersucht worden.

$$\text{alt: } A = T_{\text{Tile}} K_{\text{Base}} N_{\text{Cycle}} = 8 \cdot 4 \cdot 25 = 800$$

$$\text{neu: } A = T_{\text{Tile}} K_{\text{Base}} N_{\text{Cycle}} = 6 \cdot 4 \cdot 25 = 600$$

Es wurden nur die ersten 25 Cycles betrachtet, da die später folgenden Cycles oft vom chemischen Prozess her Qualitätsprobleme haben. Bei den Tests wurde die Blockgrösse variiert. Die Bilder wurden mit dem Smoothness Kriterium (Gleichung 3.1.1) ausgewertet. Für die Darstellung sind zwei Varianten implementiert worden:

- Totale Anzahl Ausreisser
- Anzahl Bilder mit mindestens einem Ausreisser (Binarisierung)

Bei den Liniendiagrammen hat die Binarisierung Vorteile, da untersucht werden kann ob eine grosse Menge von Ausreissern nur von wenigen Bildern stammt.

Bildliche Darstellung Bei der Visualisierung der Datensätze mittels Bildern konnten deren Eigenschaften untersucht werden. Meist wurden die binarisierten Bilder ausgewertet (Abbildung 5.3.1). In Abbildung 5.3.3 ist ein Intensitätsbild dargestellt, in dem die Anzahl Ausreisser anhand der Intensität ersichtlich ist.

Dabei konnten folgende Tendenzen erkannt werden: In Datensatz neu und alt gibt es Tiles die über alle Blockgrössen und bei fast allen Cycles Ausreisser vorweisen. Tile 20 Datensatz alt ist solch ein Tile (Abschnitt 5.3.1). Dies geschieht über alle Algorithmen hinweg, somit ist das gemeinsame Weiss-Bild die einzige Gemeinsamkeit. Die Betrachtung des Weiss-Bild ergab, dass ein Teil dieses Bildes überbelichtet ist. Mit einer so schlechten Aufnahme des Weiss-Bildes kann, zumindest an den überbelichteten Stellen, mit den Algorithmen die Bewegung nicht mehr korrekt geschätzt werden, da aufgrund der Überbelichtung die Information nicht mehr vorhanden ist. Dasselbe gilt natürlich auch für überbelichtete Basen-Bilder.

Tile 0, Base A (Abbildung 5.3.1a) im Datensatz alt hat insgesamt eine gute Registrierung über alle Algorithmen. Jedoch versagen bei Cycle 4 alle Algorithmen. Bei Betrachtung dieses Basen-Bildes wurde ein kleiner, heller Punkt festgestellt. In einer Vergrößerung dieses Punktes und seiner Umgebung ist eine linsenähnliche Verformung zu sehen. Die Vermutung liegt nahe, dass dies ein Feuchtigkeitsrückstand ist der dieses Tropfen ähnliche Aussehen verursacht. Die Auswertung der Vektorfelder der Bewegungsschätzung zeigte, dass alle Ausreisser in den umliegenden Blöcken dieses „Tropfens“ lagen.

Abbildung 5.3.1: Datensatz alt, Growing/ZeroPad, Blockgrösse 26 bis 64

Im Datensatz neu beim Tile 0 (Abbildung 5.3.2) weist das Weiss-Bild keine Überbelichtung auf. Jedoch sind ganz Flächen ohne Beads sichtbar. Bei diesem Tile versagen ebenfalls alle Algorithmen.

Abbildung 5.3.2: Schlechtes Tile 0, Datensatz neu, eine Base

Abbildung 5.3.3: Intensitätsbild: Datensatz alt, Konventionell/ZeroPad

Darstellung mit Liniendiagramm Für das Liniendiagramm macht es Sinn, die im vorigen Abschnitt erwähnten schlechten Bilder herauszufiltern. Dazu wurden bei den korrigierten Graphen die Anzahl Ausreisser der Bilder, welche über alle Blockgrößen einen Ausreisser hatten, auf Null gesetzt.

5.3.2 Betrachtung der Algorithmen mittels Liniendiagrammen

Von den Realen Datensätzen wurde nur beim Datensatz alt mit allen Algorithmen getestet. Die Tests dauerten pro Algorithmus und Datensatz oft Tage. Auch andere Rechner des Instituts wurden zu den Berechnungen miteinbezogen. Der Vergleich der Algorithmen erfolgt deshalb im Datensatz alt. Die beiden Tiles 10 und 20 wurden aufgrund der tendenziell schlechten Bildqualität für die Auswertung ignoriert.

Untersuchung der Resultate Der Konventionell/NoPad Algorithmus kann im Datensatz alt nicht mit den anderen Algorithmen mithalten (Abschnitt 5.3.4). Für die folgenden Rela-

Abbildung 5.3.4: Übersicht der Algorithmen des alten Datensatzes

tionen wird die Blockgröße 64 betrachtet. Durch die Korrektur wird die Anzahl Bilder mit Ausreissern etwa halbiert (Abbildung 5.3.5). Die Summe aller Ausreisser wurde durch die Korrektur jedoch um etwa 75 Prozent reduziert (Abbildung 5.3.6). Die aussortierten Bilder haben demnach eine überdurchschnittliche Anzahl Ausreisser.

Abbildung 5.3.5: Anzahl Bilder mit Ausreisser

Abbildung 5.3.6: Summe aller Ausreisser

Betrachtung bei Blockgrösse 64 Die Blockgrösse 64 ist ein guter Kandidat für ein Blockgrössenwahl. Im Konventionell/NoPad geht die FFT perfekt auf und im Konventionell/ZeroPad ergibt sich eine neue Blockgrösse von 84 welche ebenfalls nicht schlecht aufgeht.

$$B_{Kon/zero} = B + 2 \text{ ZeroPad} = 64 + 2 \cdot 10 = 84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

Die Performance Messungen in Anhang C.1.2 (Balkendiagramme mit Funktionen-aufwand) belegen dies ebenfalls.

Bei Blockgrösse 64 liegt die Summe der Ausreisser bei der korrigierten Version bei allen Algorithmen, ausser Konventionell/NoPad, zwischen neun und sechzehn, was sehr gering ist. Die Anzahl Bilder mit Ausreissern liegt sechs und zehn. Daraus ist ersichtlich, dass nur noch selten Bilder mit mehr als einem Ausreisser vorkommen. Es wurden 591 Bilder untersucht (600 minus neun korrigierte).

Abbildung 5.3.7: Übersicht der Algorithmen des neuen Datensatzes

Bei Datensatz neu wird das Tile 0 weggelassen. Die zur Verfügung stehenden Algorithmen Growing/correlation, Growing/ZeroPad und Konventionell/ZeroPad, haben ab Blockgrösse 61 keine Ausreisser mehr (Abbildung 5.3.7). Konventionell/NoPad liegt bei Blockgrösse 64 bei fünf Ausreissern. Die Resultate der korrigierten Liniendiagrammen sind identisch mit den Liniendiagrammen der nicht korrigierten. Das bedeutet, dass keine Bilder aussortiert wurden. Die betrachte Bildanzahl liegt somit bei 500.

5.3.3 Rückschlüsse

Es stellt sich nun die Frage, ob beim neuen Datensatz die grössere Distanz der Aufnahme einen Vorteil zur Registrierung bringt oder ob die gesamten Aufnahmen von besserer Qualität sind, weil der chemische Prozess immer besser beherrscht wird.

Erkenntnis 11 *Überbelichtungen, Feuchtigkeitsrückstände oder andere Effekte gilt es bei der Aufnahme der Bilder zu vermeiden.*

Erkenntnis 12 *Beim neuen Datensatz und Blockgrössen ab 60, liefert der ICOM Algorithmus beim Smoothnesskriterium gute Ergebnisse.*

Erkenntnis 13 *Der Growing Algorithmus und Konventionell/zeroPad erreichen bei tiefen Blockgrössen immer noch eine gute Smoothness.*

5.4 Performance Vergleich der Besten Kandidaten

Die Performance Tests wurden mit vier Algorithmen durchgeführt. In Tabelle 5.4.1 sind diese, mit der Begründung ihrer Wahl, aufgeführt.

Algorithmus	Grund für die Wahl
Konventionell/noPad	Konventionell ohne Zero-Padding ist das bestehende ICOM Verfahren, gegen das verglichen werden soll
Konventionell/zeroPad	Konventionell mit Zero-Padding hat die gleiche Bewegung im Bild wie das ICOM Verfahren, ist im Smoothness Kriterium überlegen und kann mit der Laufzeit mithalten
Growing/correlation	In der Qualität unterscheiden sich die Distanzfunktionen kaum. Jedoch hat die Kreuzkorrelation bei der Performance leichte Vorteile
Growing/zeroPad	Growing mit Zero-Padding ist schneller als mit der Kreuzkorrelation, jedoch eine leicht schlechtere Qualität

Tabelle 5.4.1: Begründungen für die Auswahl der Algorithmen für den Performance Test

Die Performance wurde in Abhängigkeit der Blockgrösse aufgenommen und über 10 Werte gemittelt. In Anhang C.1 (Performance) sind die Plots einzeln aufgeführt. Die eingezeichneten Standardabweichungen sind manchmal so klein, dass sie kaum ersichtlich sind. Deshalb sind in Abbildung 5.4.1 alle vier Zeitkurven in einem Plot ohne Standardabweichung dargestellt. Im Anhang C.1 (Performance) sind auch alle Algorithmen mit dem Zeitaufwand für die relevanten Funktionen in Balkendiagrammen dargestellt. Für die Normalisierung musste ein am

Abbildung 5.4.1: Direkter Vergleich der Performance

Anfang ermittelter, konstanter Wert verwendet werden, da sie eine so grosse Varianz hatte, dass dies die gesamten Balkendiagramme unübersichtlich werden lies. Dies ist kein wirklicher Nachteil, weil die Normalisierung immer auf das komplette Basen-Bild angewandt wird und deshalb unabhängig von der Blockgröße ist.

In Abbildung 5.4.1b sind die Laufzeiten auf die für den Algorithmus spezifische vorhandene Blockanzahl normiert (Anhang B.4 (Anzahl Blöcke in Abhängigkeit der Blockgröße)). Die effektive Blockzeit ist die aussagekräftigere Angabe, da Algorithmen die weniger Rand benötigen, nicht bestraft werden. Die Laufzeitschwankungen der FFT Abschnitt 2.6.3 sind gut ersichtlich. Die Performance der Kreuzkorrelation ist unempfindlich gegenüber der Blockgröße. Bei einem Blockgrößen Entscheid der auf der Grundlage der Qualität beruht, muss somit auf die Performance bei der Kreuzkorrelation keine Rücksicht genommen werden. Bei den Algorithmen welche die FFT verwenden, kommt bei der optimalen Qualitätsblockgröße jeweils noch eine geeignete Wahl der Blockgröße in dessen Nachbarschaft hinzu, damit die FFT zusätzlich in einem guten Performance Bereich arbeitet.

5.4.1 Schlussfolgerungen für die Gesamtzeit

- Der Growing Algorithmus kann trotz Implementation im Zeitbereich mithalten und ist bei grösseren und für die FFT ungeschickten Blockgrößen sogar schneller als das ICOM Verfahren.
- Der konventionelle Algorithmus mit Zero-Padding hat die Optimierung mit dem Abzug der Globalen Translation implementiert, benötigt jedoch immer noch ein Zero-Padding von 10 Pixel um eine gute Qualität zu liefern. Deshalb kann er in der Performance nicht

ganz mithalten.

- Der Performance stärkste Algorithmus ist, der konventionelle ICOM Algorithmus.

Erkenntnis 14 *Das ICOM Verfahren weist die beste Performance auf.*

5.4.2 Laufzeiten der grössten Algorithmus Funktionen

In den Diagrammen in Abschnitt C.1.2 ist die Gesamtlaufzeit in die Laufzeiten der grössten Funktionsblöcke der Algorithmen aufgeteilt. Die Funktionsblöcke sind bei allen Algorithmen gleich, ausser bei den Algorithmen im Zeitbereich (hier Stellvertretend die Kreuzkorrelation). Dort ist ein zusätzlicher grosser Task das zusätzliche Ausschneiden um die Nachbarschaft nach der besten Distanz- oder Ähnlichkeit abzutasten.

Normalisieren Wie bereits eingangs des Kapitels erwähnt, musste für die Normalisierung ein konstanter Wert verwendet werden. Die Streuung war so gross, dass es auch wenig Sinn macht hier nach einer Standardabweichung zu suchen. Es wurden Werte von unter $t_{low} = 0.4$ bis über $t_{high} = 1.5s$ beobachtet. Es kann gesagt werden das die Normalisierung einen beträchtlichen Teil der Laufzeit beansprucht. Da die Normalisierung unabhängig von der Blockgrösse ist, bleibt ihre Laufzeit konstant.

Ausschneiden Das Ausschneiden der Blöcke braucht beim Growing Algorithmus bei kleineren Blockgrössen einen beachtlichen Teil der Laufzeit. Je kleiner die Blockgrösse, umso öfter wird sie ausgeführt. Die Grösse des Bildes aus dem sie ausgeschnitten wird bleibt jedoch konstant. Wenn der Growing Algorithmus mit einer Zeitfunktion verwendet wird, kommt das Ausschneiden für das Abtasten der Nachbarschaft hinzu. Die Konventionellen Algorithmen scheinen eine viel kleinere Zeit für das Ausschneiden zu benötigen als der Growing Algorithmus im Frequenzbereich. Dies kommt von zwei verschiedenen Effekten:

- Der Growing/ZeroPad hat beim Ausschneiden noch das Zero-Padding hinzugerechnet, der Unterschied ist auch zwischen Konventionell/NoPad und Konventionell/ZeroPad zu sehen.
- Im konventionellen Test ist das Ausschneiden des Konjugiert-komplexen Weiss-Bild Blockes verschachtelt im Funktionsaufruf. Diese Zeit konnte nicht dem Ausschneiden zugerechnet werden ohne die Testbedingung zu verschlechtern, deshalb wird sie nun der Bewegungsschätzung zugerechnet.

Bewegungsschätzung Die Zeit für die Bewegungsschätzung ist, ausser der Kreuzkorrelation, diejenige welche eine grosse Blockgrössenabhängigkeit aufweist. Bei einer Blockgrösse $64 = 2^6$ arbeitet die FFT ohne Zero-Padding am besten, was mit den Eigenschaften der FFT übereinstimmt. Der direkte Vergleich der Bewegungsabschätzung der Kreuzkorrelation zur

jener der FFT kann nicht gezogen werden, weil der Weiss-Bildblock Ausschnitt unterschiedlich gemessen wird.

Erkenntnis 15 *Bei der Normalisierung bring eine Optimierung der Performance viel. Bei der Kreuzkorrelation hat das Ausschneiden ebenfalls Optimierungspotenzial.*

6 Endergebnis

6.1 Gesamtvergleich Algorithmen

Growing Auf die Qualität bezogen hat der Growing Algorithmus die Nase vorn. Jedoch hat er den Nachteil, dass er sich nicht so stark und einfach parallelisieren lässt wie der konventionelle Algorithmus (Abschnitt 3.4.7).

ICOM-Verfahren Das ursprüngliche Verfahren des ICOM's gewinnt bei der Laufzeit. Jedoch ist es stark begrenzt in der minimalen Blockgrösse, was sich auf die Qualität auswirkt. Dieses Verfahren lässt sich problemlos parallelisieren.

Verbessertes ICOM-Verfahren Das verbesserte ICOM-Verfahren macht seine etwas schlechtere Performance mit einer guten Qualität wett und kann bei viel kleineren Blockgrößen angewendet werden. Dies hat wiederum den Vorteil, dass sich mit mehr Blöcken $n = B_i B_j$ die Parallelisierung erhöhen lässt. Auch kann mittels des Viterbi Algorithmus die Smoothness auf ein vergleichbares Niveau mit dem Growing gebracht werden. Da der Viterbi Algorithmus ebenfalls sehr gut parallelisierbar ist, ändert dies nicht viel an der Laufzeit.

Wahl Ist Parallelisierung möglich, ist der konventionelle Algorithmus mit Zero-Padding zu wählen. Mittels des Smoothness-Kriterium kann für jedes Bild überprüft werden ob mittels des Viterbi Algorithmus noch verbessert werden soll. Dies kann noch weitergeführt werden: Die Positionen der Ausreisser sind bekannt, deshalb könnte der Viterbi Algorithmus gezielt auf Zeilen mit Ausreissern angewendet werden.

Wenn auf eine Parallelisierung verzichtet wird, hat der Growing Algorithmus den Vorteil, dass er im Smoothness Kriterium sehr stark ist und trotzdem eine vergleichbare Laufzeit liefert.

6.2 Growing als Referenz

Da der Growing Algorithmus eine qualitativ sehr hochwertige Bewegungsschätzung liefert, könnten die Resultate verwendet werden um andere Algorithmen zu überprüfen.

7 Ausblick

7.1 Inverse der Linseneffekte

Die Verzerrungen welche durch Linseneffekte entstehen, können mit einem Gitter auf einem Tile sichtbar gemacht werden. Mit dem Wissen über das ursprüngliche Aussehen des Gitters kann eine Inverse Funktion der Linseneffekte berechnet werden. Für die vier Basen- und das Weiss-Bild würde jeweils eine solche Inverse erstellt. Diese ist von der Hardware des Gerätes abhängig und wird auch auf jedem individuell hinterlegt. Vor jeder Registration eines Basen-Bildes kann dieses mit der dazugehörigen Inversen korrigiert werden, dadurch wird möglichst viel Anteil der Linseneffekte eliminiert. Dies ist ein Standardverfahren in der Astronomie und könnte auch für die DNA-Registrierung von Nutzen sein.

7.2 Feature basiert

Die Feature basierten Algorithmen könnten noch weiter verbessert werden, wenn die Erkennung der Beads besser wird. Eine gute Erkennung der Beads ist für die Sequenzierung Grundlegend, deshalb könnte sich ein weiterer Versuch lohnen.

7.3 Gradient basierte Verfahren

Das Gradient basierte Verfahren (Abschnitt 2.2) scheiterte hauptsächlich an den lokalen Minima und der Laufzeit.

Durch die Methode, zuerst die globale Translation (Abschnitt 3.2) zu korrigieren, wird das Risiko vermindert, bei der Bewegungsabschätzung mittels einem Gradientenverfahren in ein lokales Minima zu fallen. Wird noch der Growing Algorithmus (Abschnitt 3.4) hinzugenommen, kann das Risiko noch weiter reduziert werden.

Dies könnte dazu führen, dass ein Gradient basiertes Verfahren sehr schnell konvergiert, weil es bereits nahe am Minimum ist.

7.4 Viterbi

Beim Viterbi bzw. List-Viterbi Algorithmus wären folgende Verbesserungen denkbar

- Anstelle Zeile für Zeile als Netz zu betrachten, kann das ganze Bild in einer Hilbert-Kurve [4] abgefahren werden, siehe Abbildung 7.4.1. Eine Parallelisierung des Algorithmus wird dadurch schwierig. Dafür entsteht der Vorteil, dass die Smoothness nicht nur horizontal erreicht wird. Da unsere Bilder nicht Quadratisch sind, kann die Hilbert-Kurve nicht in der Originalvariante verwendet werden. Es müsste ein pseudo-Hilbert-Scan wie von Kamata u. Bandoh [6] beschrieben, verwendet werden.
- Beim List-Viterbi entsteht die Optimierungsmöglichkeit, nicht bei jedem Schritt alle $(N \cdot L)^2$ Möglichkeiten durchzugehen. Die Punktzahlen liegen in einer Matrix $Score$ der Dimension LK vor, in der gilt: $Score(L_i, k) \geq Score(L_{i+1}, k)$ für ein beliebiges $k \in K$ und $Score(l, K_i) \geq Score(l, K_{i+1})$ für ein beliebiges $l \in L$. Mit diesem Wissen können einige Kandidaten direkt ausgeschlossen werden, diese können nie eine höhere Punktzahl erreichen als die anderen Kandidaten.

Abbildung 7.4.1: Hilbert-Kurven erster, zweiter und dritter Ordnung[12]

8 Verzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

1.1.1	Aufnahme eines Weiss-Bildes mit Vergrößerung	1
1.2.1	Symbolische Darstellung eines Beads	2
1.2.2	Base-Bild A, Tile 0, Cycle 5, Datensatz neu; Base-Bild A, Tile 0, Cycle 6, Datensatz alt;	3
1.3.1	Übersicht verschiedener Motion Estimation Algorithmen	3
1.4.1	Joint-Histogramm von Bildern mit unterschiedlicher Verschiebung	6
2.2.1	Durchlauf des Gradientenabstiegs mit künstlich erzeugten Daten	10
2.2.2	Laufzeit und Iterationszahl in Abhängigkeit von $\varepsilon_1, \varepsilon_2$	11
2.3.1	20 Pixel Ausschnitt, mit regionalem Maxima gefundene Beads, Base A, Tile 20, Datensatz neu	13
2.4.1	Mittelwert der Laufzeit mit Standardabweichung bei 50 Messungen	18
2.6.1	Performance der FFT zu Kreuzkorrelation in Abhängigkeit der Blockgrösse, $n = 200$	20
2.6.2	Fehler der zirkularen Korrelation welcher durch das Hamming-Fenster korrigiert wird	21
2.6.3	Registrierungsfehler in Abhängigkeit der Verschiebung bei symmetrischem Signal	21
2.6.4	Fehler des Hamming-Fensters überwiegt den Fehler der zirkularen Korrelation .	22
2.6.5	Registrierungsfehler in Abhängigkeit der Verschiebung unsymmetrisches Signal	22
2.6.6	Ausschnitt der Vektorfelder von Tile 30, Cycle 2, Base C	23
2.6.7	Eindimensionales Signal	24
2.6.8	Zirkulare Korrelation	24
2.6.9	Kreuzkorrelation	24
2.6.10	Vergleich der Laufzeit der FFT mit und ohne Zero-Padding, $n = 100$	25
2.6.11	Vergleich der Laufzeit der FFT mit verschiedener maximalen Bewegung, $n = 500$	26
2.6.12	Annäherung und Messung der FFT Laufzeit	27

2.6.13	Annäherung und Messung der kompletten Laufzeit	28
2.6.14	Vergleich der Quadratur-Codierten FFT mit der gewöhnlichen FFT	29
3.1.1	Vergleich von Vektorfeldern mit und ohne Ausreisser	30
3.3.1	Netz mit N Zuständen und der Länge $M - 1$	32
3.3.2	Die Smoothness des Vektorfelds im Vergleich zur Korrelation bei verschiedenen Werten für α	33
3.3.3	Resultierende Vektorfelder bei verschiedenen α	34
3.3.4	Die Steigung des Korrelation/Smoothness Graph in Abhängigkeit von α	34
3.3.5	Smoothness im Vergleich zur Korrelation bei verschiedenen Werten für α und L	36
3.3.6	Maximale Smoothness nach List-Viterbi Algorithmus	36
3.3.7	Resultate des Nelder Mead Algorithmus	37
3.3.8	Nelder Mead Suche über den LVA	38
3.3.9	Verteilung der Viterbi, List-Viterbi Parameter	39
3.3.10	Optimales α getrennt nach Algorithmen	39
3.3.11	Performance des Viterbi Algorithmus	41
3.3.12	Performance des List-Viterbi Algorithmus	42
3.4.1	Zeitaufwand der Bewegungsvorhersage in Abhängigkeit der Blockgrösse, Mittelwert aus 20 Messungen	44
3.4.2	Zwei verschiedene Bewegungsmöglichkeiten im Vektorfeld	44
3.4.3	Wachsen des Growing nach Seiten aufgeteilt	45
3.6.1	Durch blockbasiert Schätzung entstandene Lücken und Überlappungen	47
4.1.1	Tests Tab	49
4.2.1	Auswerten Tab	50
4.3.1	Darstellen Tab	51
4.4.1	Auswerten Tab	52
4.5.1	Auswerten Tab	54
5.1.1	Vergleich der normalisierten Weiss-Bilder	56
5.2.1	Registrierungsqualität Konventionell/noPad mit globaler Translation von 10 Pixeln	58
5.2.2	Registrierungsqualität mit 0.04° Rotation und $1.5 \cdot 10^{-3}$ Shearingfaktor	59
5.2.3	Benötigte Randpixel der Algorithmen	60
5.2.4	Registrierungsqualität mit 0.04° Rotation, $1.5 \cdot 10^{-3}$ Shearingfaktor und 20 Pixel globaler Translation	60
5.2.5	Registrierungsqualität für Konventionell/zeroPad mit Viterbi	61
5.2.6	Durchschnittlicher Registrierungsfehler für Konventionell/zeroPad mit 0.02° Rotation, $1.5 \cdot 10^{-3}$ Shearingfaktor und globaler Translation von 20 Pixel	62
5.2.7	Registrierungsqualität für Konventionell/noPad mit Viterbi	63
5.2.8	Vergleich Growing und Viterbi mit 0.04° Rotation und $1.5 \cdot 10^{-3}$ Shearingfaktor	63

5.3.1	Datensatz alt, Growing/ZeroPad, Blockgrösse 26 bis 64	65
5.3.2	Schlechtes Tile 0, Datensatz neu, eine Base	65
5.3.3	Intenitätsbild: Datensatz alt, Konventionell/ZeroPad	65
5.3.4	Übersicht der Algorithmen des alten Datensatzes	66
5.3.5	Anzahl Bilder mit Ausreisser	67
5.3.6	Summe aller Ausreisser	67
5.3.7	Übersicht der Algorithmen des neuen Datensatzes	68
5.4.1	Direkter Vergleich der Performance	70
7.4.1	Hilbert Kurve	75
C.1.1	Growing/Kreuzkorrelation	86
C.1.2	Growing/ZeroPad	87
C.1.3	Konventionell/ZeroPad	88
C.1.4	Konventionell/noPad	89
C.1.5	Growing/Kreuzkorrelation, Performance aufgeteilt	90
C.1.6	Growing/ZeroPad, Performance aufgeteilt	91
C.1.7	Konventionell/zeroPad, Performance aufgeteilt	92
C.1.8	Konventionell/noPad, Performance aufgeteilt	93

Tabellenverzeichnis

1.2.1	Übersicht der Testdaten	2
2.3.1	Anzahl Beads über 30 Zyklen, Base A, Tile 20, Datensatz neu	13
2.4.1	Datensätze über die getestet wurde	16
2.4.2	Vergleich der Vektordifferenz von Mutual Information und Kreuzkorrelation, mit $n = 5$	17
3.3.1	Parameter für die Erzeugung der Vektorfelder	32
3.3.2	Testdaten um bestes α zu finden	37
3.3.3	Parameter für Viterbi, List-Viterbi Test	39
3.3.4	Häufigkeit von N/L Kombinationen	40
3.3.5	Häufigkeit von N/L Kombinationen für Konventionell/noPad, Cycles 1-10 und Blockgrössen 30-64	40
4.1.1	Tests Einstellmöglichkeiten	48

5.1.1	Parameter für künstliche Beads	55
5.1.2	Parameter für Transformation der erzeugten Basen-Bilder	56
5.4.1	Begründungen für die Auswahl der Algorithmen für den Performance Test . . .	69
B.1	Eigenschaften des Rechners auf dem die Benchmarks durchgeführt wurden . . .	83
B.2	Übersicht der getesteten Algorithmen	84
B.3	Parameter für die Algorithmen	84
B.4	Anzahl Blöcke in Abhängigkeit der Blockgrösse	85

Literaturverzeichnis

- [1] BERGSTRÖM, Per: *Iterativ Closest Point Method (version 1.4)*. <http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/12627>. Version: 2007
- [2] CRANFIELD UNIVERSITY, Yi C.: *Munkres (Hungarian) Algorithm for Linear Assignment Problem*. <http://csclab.murraystate.edu/bob.pilgrim/445/munkres.html>
- [3] GIROTRA, Abhishek: *Motion Estimation An Overview*. <http://sitemaker.umich.edu/agirottra/files/SANPre.ppt>. Version: 2002
- [4] HILBERT, D.: Über die stetige Abbildung einer Linie auf ein Flächenstück. In: *Mathematische Annalen* 38 (1891), S. 459–460
- [5] IRANI, Michal ; PELEG, Shmuel: Improving Resolution by Image Registration. (1990)
- [6] KAMATA, S. ; BANDO, Y.: An address generator of a pseudo-Hilbert scan in a rectangle region. In: *Image Processing, 1997. Proceedings., International Conference on* Bd. 1, 1997, S. 707–710 vol.1
- [7] KERREN, Danny ; PELEG, Shmuel ; BRADA, Rafi: Image Sequence Enhancement Using Sub-pixel Displacements. (1988)
- [8] KNUTTI, Fabian: *Generieren von künstlichen Beads*. 2013
- [9] LAGARIAS, J. C. ; REEDS, J. A. ; WRIGHT, M. H. ; WRIGHT, P. E.: Convergence properties of the Nelder—Mead simplex method in low dimensions. In: *SIAM Journal of Optimization* 9 (1998), S. 112–147
- [10] LUCAS, Bruce D. ; KANADE, Takeo: An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision, 1981, S. 674–679
- [11] PLUIM, J. P. W. ; MAINTZ, J.B.A. ; VIERGEVER, M.A.: Mutual-information-based registration of medical images: a survey. In: *Medical Imaging, IEEE Transactions on* 22 (2003), Nr. 8, S. 986–1004. <http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2003.815867>. – DOI 10.1109/TMI.2003.815867. – ISSN 0278–0062
- [12] RICHARDS, Geoff: *Hilbert curve*. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hilbert_curve_3.svg. Version: 2008

- [13] SESHADRI, N. ; SUNDBERG, C. E W.: List Viterbi decoding algorithms with applications. In: *Communications, IEEE Transactions on* 42 (1994), Nr. 234, S. 313–323. <http://dx.doi.org/10.1109/TCOMM.1994.577040>. – DOI 10.1109/TCOMM.1994.577040. – ISSN 0090–6778
- [14] STEPHAN DEMPE, Heiner S.: *Operations Research, Deterministische Modelle und Methoden*. 2006. – 106–111 S. http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-8351-9055-9_2.pdf. – ISBN 978–3–519–00448–6
- [15] UNTERER, Thomas: *Image Processing for QIAGEN Next Generation Sequencing*. 2013
- [16] VITERBI, A.J.: Error bounds for convolutional codes and an asymptotically optimum decoding algorithm. In: *Information Theory, IEEE Transactions on* 13 (1967), Nr. 2, S. 260–269. <http://dx.doi.org/10.1109/TIT.1967.1054010>. – DOI 10.1109/TIT.1967.1054010. – ISSN 0018–9448
- [17] WIKIPEDIA: *Gradientenverfahren*. <http://de.wikipedia.org/wiki/Gradientenverfahren>
- [18] ZACHER, Michael: *ICP-Algorithmus*. http://darwin.bth.rwth-aachen.de/opus/volltexte/2004/747/pdf/Zacher_Michael.pdf. Version: 2003

A Listings von Matlab Code

A.1 Growing

```
1  summe=[0, 0];
2  divisor=0;
3  for icount=1:5
4      for jcount=1:5
5          summe(1)=summe(1)+neighbors(icount,jcount,1);
6          summe(2)=summe(2)+neighbors(icount,jcount,2);
7          if neighbors(icount,jcount,1)~=0 && neighbors(icount,jcount,2)~=0
8              divisor=divisor+1;
9          end
10     end
11 end
12 moveEstimation = round(interpRatio.*summe./divisor)./interpRatio;
13 if moveEstimation ~= moveEstimation
14     moveEstimation = [0 0];
15 end
```

Listing A.1.1: Iterative Nachbarschafts Abschätzung

```
1  moveEstimation=round(interpRatio.*[sum(sum(neighbors(:, :, 1))),sum(sum(neighbors←↔
2      (:, :, 2)))]./sum(sum(abs(neighbors(:, :, 1)+neighbors(:, :, 2).*1.1)>0)))/interpRatio
3  if moveEstimation ~= moveEstimation
4      moveEstimation = [0 0];
5  end
```

Listing A.1.2: Matrizen Nachbarschafts Abschätzung

B Tabellen

B.1 Testumgebung

Rechner Typ	Laborrechner
RAM	8 GB
CPU	Intel Xeon E3-1235
Cores	4
Threads	8
Cache	8 MB
Taktfrequenz	3.2 GHz
Turbo-Taktfrequenz	3.6 GHz
Betriebssystem	Fedora Linux 3.7.6-102.fc17.x86_64
MATLAB Version	R2012b

Tabelle B.1: Eigenschaften des Rechners auf dem die Benchmarks durchgeführt wurden

Algorithmus	Beschreibung
Growing/zeroPad	Growing Algorithmus mit zirkularer Korrelation und Zero-Padding
Growing/noPad	Growing Algorithmus mit zirkularer Korrelation
Growing/correlation	Growing Algorithmus mit Kreuzkorrelation (Gleichung 1.4.4) als Distanzfunktion
Growing/sqrrerror	Growing Algorithmus mit SSE (Gleichung 1.4.2) als Distanzfunktion
Growing/sumabserror	Growing Algorithmus mit SAD (Gleichung 1.4.3) als Distanzfunktion
Konventionell/noPad	ICOM Verfahren (Abschnitt 2.6)
Konventionell/zeroPad	ICOM Verfahren mit globaler Translations-Korrektur und Zero-Padding
Konventionell/noPad/Viterbi	Konventionell/noPad mit Viterbi Abschnitt 3.3.1 optimiert
Konventionell/noPad/ListViterbi	Konventionell/noPad mit List-Viterbi Abschnitt 3.3.2 optimiert
Konventionell/zeroPad/Viterbi	Konventionell/zeroPad mit Viterbi Abschnitt 3.3.1 optimiert
Konventionell/zeroPad/ListViterbi	Konventionell/zeroPad mit List-Viterbi Abschnitt 3.3.2 optimiert

Tabelle B.2: Übersicht der getesteten Algorithmen

Algorithmus	Parameter	Wert
Growing	maxshift	2
	globalshift	25
	dNeighbors	2
Konventionell/zeroPad	zeropadsize	10
	globalshift	25

Tabelle B.3: Parameter für die Algorithmen

Blockgrösse	Konventionell	Konventionell Zero-Pad	Growing
20	20172	19602	19440
21	18252	17710	17556
22	16688	16170	16060
23	15301	14805	14560
24	13974	13500	13400
25	12838	12384	12288
26	11844	11532	11408
27	11011	10680	10560
28	10296	9890	9804
29	9605	9213	9020
30	8938	8640	8640
31	8374	8112	8112
32	7854	7575	7400
33	7326	7154	7056
34	6912	6745	6580
35	6580	6348	6256
36	6188	6030	5940
37	5808	5655	5504
38	5504	5355	5208
39	5292	5146	5084
40	5002	4860	4800
41	4800	4661	4524
42	4524	4389	4256
43	4332	4200	4144
44	4144	4015	3888
45	3942	3816	3744
46	3763	3640	3640
47	3640	3519	3400
48	3468	3350	3300
49	3350	3234	3168
50	3185	3072	3072
51	3072	2961	2852
52	2961	2852	2852
53	2852	2745	2640
54	2700	2640	2640
55	2596	2596	2552
56	2552	2451	2352
57	2451	2352	2352
58	2352	2255	2160
59	2255	2255	2160
60	2214	2160	2160
61	2120	2067	1976
62	2067	2028	1976
63	2028	1938	1900
64	1938	1850	1800

Tabelle B.4: Anzahl Blöcke in Abhängigkeit der Blockgrösse

C Plots

C.1 Performance

C.1.1 Liniendiagramme mit gesamter Laufzeit

Abbildung C.1.1: Growing/Kreuzkorrelation

C.1.2 Balkendiagramme mit Funktionen-aufwand

Abbildung C.1.2: Growing/ZeroPad

Abbildung C.1.3: Konventionell/ZeroPad

Abbildung C.1.4: Konventionell/noPad

Abbildung C.1.5: Growing/Kreuzkorrelation, Performance aufgeteilt

Abbildung C.1.6: Growing/ZeroPad, Performance aufgeteilt

Abbildung C.1.7: Konventionell/zeroPad, Performance aufgeteilt

Abbildung C.1.8: Konventionell/noPad, Performance aufgeteilt

D Blu-ray Disc Inhalt

- Disc 1
 - Testresultate
 - * artificial
 - * neu
 - Kunstdaten
 - Git-Repository
 - doc
 - MATLAB
 - PDF der Arbeit
- Disc 2
 - Testresultate
 - * alt
 - Git-Repository